

Studiengang Psychomotoriktherapie

Bachelorarbeit

**Traumatherapie und Psychomotorik –
Die Rolle der Psychomotorik bei der
Bewältigung einer Traumafolgestörung im
Kindesalter**

Systematische Literaturarbeit

Eingereicht von: Alina Clavuot

My Pucino

Begleitperson: Prof. Dr. Claudia Schellenberg, Professorin für
die berufliche Integration von Jugendlichen mit
besonderen pädagogischen Bedürfnissen

Inhaltsverzeichnis

Abstract.....	1
Danksagung.....	2
1 Einleitung.....	3
1.1 Hintergrund und Problemstellung.....	3
1.2 Zielsetzung, Forschungsfrage und Methode.....	4
1.3 Aufbau der Arbeit.....	4
2 Psychotraumatologie – Theoretische Grundlagen.....	5
2.1 Trauma: Geschichtlicher Hintergrund.....	5
2.2 Definition Traumabegriff.....	5
2.2.1 Phänomenologische Definition.....	5
2.2.2 Klassifikationsbasierte Definition.....	6
2.3 Klassifikation von Traumafolgestörungen gemäss ICD-11 und DSM-5.....	6
2.4 Posttraumatische Belastungsstörung.....	7
2.4.1 Diagnosekriterien.....	7
2.4.2 Symptomatik bei Kindern im Vorschul- und Schulalter.....	8
2.4.2.1 Übererregung.....	9
2.4.2.2 Wiedererleben.....	9
2.4.2.3 Vermeidung.....	10
2.5 Epidemiologie, Pathogenese und Salutogenese.....	11
2.6 Komorbidität der PTBS bei Kindern.....	12
3 Psychotherapeutische Traumaarbeit mit Kindern.....	13
3.1 Traumazentrierte Psychotherapie – Rahmenbedingungen.....	13
3.1.1 Die therapeutische Beziehung.....	13
3.1.2 Grundlagen der Bindungstheorie.....	14
3.1.3 Ressourcenaktivierung.....	15
3.1.4 Berücksichtigung des Entwicklungsalters.....	15
3.1.5 Reflexionsarbeit.....	16
3.1.6 Der systemische Ansatz als Grundlage für eine Traumatherapie.....	16
3.1.7 Der sichere Ort.....	17
3.2 Heilungsphasen.....	18
3.2.1 Stabilisierung.....	18
3.2.2 Traumabearbeitung (Exposition).....	18
3.2.3 Integration.....	19
3.3 Ausgewählte Therapieverfahren in der Psychotherapie.....	19
3.3.1 Erlebnisorientiertes Vorgehen.....	19
3.3.2 KIDNET – Narrative Expositionstherapie (NET) für Kinder.....	20
3.3.3 Traumazentrierte Spieltherapie.....	21

4	Psychomotorik	22
4.1	Definition Psychomotorik	22
4.2	Ansätze.....	23
4.2.1	Funktionaler Ansatz.....	23
4.2.2	Kindzentrierter Ansatz	23
4.2.3	Verstehender Ansatz.....	24
4.3	Handlungsprinzipien psychomotorischer Praxis.....	24
4.3.1	Die Bedeutung von Bewegung in der Psychomotorik	25
4.3.2	Die Rolle des Spiels in der Psychomotorik.....	25
4.3.3	Die Bedeutung des Selbstkonzepts in der Psychomotorik.....	26
4.4	Legitimation von Psychomotorik.....	27
5	Psychomotorische Interventionen nach den Heilungsphasen	28
5.1	Stabilisierungsphase	28
5.1.1	Körperliche Stabilisierung durch psychomotorische Intervention.....	29
5.1.2	Soziale Stabilisierung durch psychomotorische Intervention	30
5.1.3	Affektive Stabilisierung durch psychomotorische Intervention	30
5.2	Traumabarbeitungsphase (Expositionsphase).....	31
5.3	Integrationsphase	32
5.4	Auswahl Spielideen nach den Heilungsphasen.....	32
5.5	Stabilisierungsphase	32
5.6	Traumabarbeitungsphase und Integrationsphase.....	33
6	Wirksamkeitsstudie zur Traumarbeit mit Kindern	33
6.1	Forschungsmethodik	33
6.2	Vorstellung der ausgewählten Studien.....	34
6.3	Erkenntnisgewinnung aus den Studien	35
6.3.1	Erweiterung der traumafokussierten Psychotherapie bei posttraumatischer Belastungsstörung durch kurzes aerobes Training in Australien (Bryant et al., 2023).....	35
6.3.2	Psychomotorik-Interventionen zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen und Reduktion von Verhaltensauffälligkeiten (Bräuninger et al., 2023)	36
6.3.3	Psychomotorik als interventionsbegleitender Ansatz zur Bewältigung von Traumafolgestörungen im Kindesalter – Potenzial und Voraussetzungen (Hold, 2021)	37
6.4	Zusammenfassung und Schlussfolgerung für die psychomotorische Praxis	37
7	Diskussion	37
7.1	Beantwortung der Forschungsfrage	38
7.2	Kritische Betrachtung	39
7.3	Forschungslücken und Ausblick	39
7.3.1	Forschungslücke	39
7.3.2	Ausblick	40
7.3.3	Empfehlungen für zukünftige Forschung.....	40

Tabellenverzeichnis	41
Literaturnachweis.....	42
Anhang	47
Selbständigkeitserklärung.....	47

Abstract

Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht das Erkennen von Traumatisierungen bei Kindern sowie die daraus folgende angemessene Begleitung und Unterstützung durch Psychomotoriktherapie (PMT). Es wird insbesondere die Wirksamkeit psychomotorischer Interventionen in den Heilungsphasen (Stabilisierungs-, Expositions- und Integrationsphase) analysiert.

Die Notwendigkeit psychomotorischer Interventionen in der Behandlung von Traumafolgestörungen ergibt sich in der Praxis häufig nach zunächst nicht erkannten posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS). Kinder werden in der PMT häufig aufgrund von Symptomen einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) angemeldet. PTBS und ADHS können ähnliche Symptome aufweisen, was fehlerhafte Arbeitshypothesen nach sich ziehen kann.

Die Ergebnisse der Literaturanalyse zeigen, dass bei erkannter PTBS psychomotorische Therapien besonders in der Stabilisierungsphase helfen können, Symptome zu mildern.

Die vorliegende Arbeit bestätigt die Bedeutung der Psychomotoriktherapie als wertvolle Ergänzung zu traumafokussierten psychotherapeutischen Ansätzen. Es zeigt sich, dass eine enge Verbindung von Theorie und Praxis essenziell ist, um traumatisierte Kinder effektiv zu unterstützen und ihre Heilung zu fördern.

Danksagung

An dieser Stelle möchten wir uns bei all denjenigen bedanken, die uns im Verlauf des Studiums und beim Verfassen dieser Arbeit unterstützt und motiviert haben.

Wir bedanken uns bei Prof. Dr. Claudia Schellenberg für die kompetente und ermutigende Begleitung. Ihre guten Ratschläge und konstruktive Kritik waren durchgehend hilfreich. Ganz herzlich bedanken möchten wir uns bei unseren Familien und Freund:innen für die mentale Unterstützung während des Schreibprozesses. Sie standen uns auch bei Schreibblockaden zur Seite, hielten uns stets den Rücken frei und schenkten uns viel Geduld und Verständnis. Insbesondere danken wir Andreas, Bianca, Casper, Claudia, Conradin, Cristiano, Emilia, Eva, Gerda, Maria, Mary, Sandro und Salvatore.

1 Einleitung

1.1 Hintergrund und Problemstellung

Der Themenkomplex Trauma hat in den letzten Jahren erheblich an Bedeutung im Fachdiskurs gewonnen und wird in zahlreichen Forschungspublikationen intensiv behandelt. Die Herausforderung, traumatisierte Kinder angemessen zu begleiten, zeigt sich nicht nur in therapeutischen, sondern vermehrt auch in pädagogischen und psychomotorischen Kontexten (Hegerath, 2019, S. 3). Daher sind Fachkräfte auf der Suche nach geeigneten Techniken, Methoden und Konzepten, um Kinder zu unterstützen. Fragen wie «Wie erkenne ich ein traumatisiertes Kind?», «Welche Symptome zeigen sich?», «Wie begleite ich ein traumatisiertes Kind in der Psychomotoriktherapie?» stehen dabei im Mittelpunkt.

Infolge der von Erwachsenen abweichenden Symptome sind Traumata bei Kindern zumeist nicht unmittelbar erkennbar. Kinder zeigen Symptome, die uns als Therapeut:innen nicht unbedingt auf ein traumatisches Erlebnis schliessen lassen (Landolt, 2021). Nach Landolt (2021, S. 42) zeigen Kinder, die ein erschütterndes, traumatisierendes Ereignis erlebt haben, häufig Verhaltensauffälligkeiten wie zum Beispiel erhöhte Impulsivität, Hyperaktivität oder Entwicklungsrückschritte. Landolt und Hensel (2008, S. 16) erklären, dass insbesondere bei jüngeren Kindern unter sechs Jahren Anzeichen einer Hyperaktivität als ADHS fehlinterpretiert werden könnte. Die Diagnose einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) und der damit verbundenen Komorbiditäten ist komplex und erfordert eine sorgfältige Abgrenzung, um eine angemessene Behandlung sicherzustellen (Landolt, 2021, S. 20). Im Bereich der Psychomotoriktherapie ist es sinnvoll, den Fokus auf die PTBS im Vergleich zu anderen Traumafolgestörungen zu legen, da PTBS und ADHS sehr ähnliche Symptome aufweisen, was zu falschen Arbeitshypothesen in der Psychomotoriktherapie führen kann. Dies ist insbesondere relevant, als Kinder mit einer Vermutung auf ADHS häufig für die psychomotorische Therapie angemeldet werden (Verband der Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten, 2021, S. 6).

Durch ihren Schwerpunkt auf PTBS kann vorliegende Arbeit einen Beitrag dazu leisten, die Differenzierung dieser beiden Störungen zu verdeutlichen und ein besseres Verständnis für die spezifischen Bedürfnisse von Kindern mit PTBS zu entwickeln. Dies wiederum ermöglicht es, Interventionen entsprechend anzupassen. Eine ausschliessliche Therapie auf Grundlage der Diagnose von ADHS für die Behandlung von PTBS ist nicht ausreichend, wie von Tammerle-Krancher (2016, S. 33) betont wird.

Diese Arbeit wurde auch durch einen Bericht im Magazin «Praxis der Psychomotorik» inspiriert. Der Artikel hebt hervor, dass die Psychomotorik mit ihrem bewegungsorientierten Fokus vielversprechende Ansätze für die Traumaaarbeit bieten kann (Schüürmann, 2013, S. 64), und stellt besonders die Möglichkeit heraus, auf körperlicher und psychologischer Ebene Fortschritte zu erzielen, indem die Psychomotoriktherapie geschützte Räume für die symbolische Verarbeitung schafft (Schüürmann, 2013, S. 72). In ihrem Vorschlag, mit traumatisierten Kindern in der Psychomotorik phasenorientiert zu arbeiten (Schüürmann, 2013, S. 2), bezieht sich die Autorin auf die drei Heilungsphasen «Stabilisierung», «Traumabearbeitung» und «Integration», die von Landolt und Hensel (2008, S. 20) als zentrale Elemente der Traumatherapie hervorgehoben werden. Diese Heilungsphasen dienen in dieser Bachelor-

thesis als Grundlage zur Ableitung adäquater psychomotorischer Interventionen in der Therapie für Kinder mit PTBS.

Als angehende Psychomotoriktherapeut:innen stehen wir vor der Herausforderung, das Störungsbild PTBS zu erkennen sowie relevante traumatherapeutische Theorie in die psychomotorische Praxis zu transferieren.

In dieser Arbeit wird vertieft auf die genannten Bereiche eingegangen, um einen wertvollen Beitrag zur Weiterentwicklung der psychomotorischen Arbeit zu leisten. Dies fördert die professionelle Entwicklung zur Bedeutung und Wirksamkeit der Psychomotorik in Bezug auf die Traumabewältigung. Um eine kompetente Arbeitsweise zu finden, ist es entscheidend, die Grenzen der Psychomotoriktherapie zu benachbarten Fachgebieten zu kennen, interdisziplinär zu arbeiten und für die Klientel eine sichere, liebevolle Umgebung zu schaffen.

1.2 Zielsetzung, Forschungsfrage und Methode

Das Erkennen von Traumafolgestörungen bei Kindern und die Anwendung geeigneter psychomotorischer Ansätze, basierend auf den Heilungsphasen gemäss Landolt (2021), steht im Mittelpunkt der Untersuchung. Die Wirksamkeit und die spezifischen Rahmenbedingungen der psychomotorischen Therapie bei traumatisierten Kindern sind bislang allerdings wenig untersucht worden (Schüürmann, 2013, S. 64). Daher ist es von beträchtlicher Bedeutung, den aktuellen Forschungsstand zu analysieren, um eine zeitgemässe psychomotorische Begleitung traumatisierter Kinder zu ermöglichen. Daraus schliessend widmen wir uns mit dieser Bachelorarbeit folgender Fragestellung:

Wie können psychomotorische Interventionen in den Heilungsphasen bei der Bewältigung einer Traumafolgestörung im Kindesalter unterstützend begleiten?

Wir fokussieren uns auf die Altersgruppe von vier bis neun Jahren, da die Mehrheit der Kinder, die Psychomotoriktherapie erhalten, sich in dieser Alterskohorte befindet.

Vorliegende Bachelorthesis ist das Ergebnis einer systematischen Literaturrecherche. Für die Auseinandersetzung mit dem Thema zur Beantwortung der Forschungsfragen dieser Literaturarbeit wurde ein Literaturpool zusammengestellt. Besondere Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang den führenden Expert:innen auf dem Gebiet der Traumatologie zu, die in dieser Arbeit als Grundlagenliteratur dienen: Markus A. Landolt, Thomas Hensel, Bessel Van der Kolk und Hans-Joachim Kirschenbauer.

1.3 Aufbau der Arbeit

Im Kapitel 2 werden zunächst die theoretischen Grundlagen der Psychotraumatologie erörtert. Wesentliche Aspekte der psychologischen Traumaaarbeit mit Kindern stellt Kapitel 3 vor. Anschliessend wird im Kapitel 4 die Psychomotoriktherapie näher erläutert. Eingehend behandelt werden die Interventionen nach den Heilungsphasen in Kapitel 5. Kapitel 6 präsentiert Studien zur Wirksamkeit der Traumaaarbeit mit Kindern sowie relevante Erkenntnisse und Schlussfolgerungen für die psychomotorische Praxis. In Kapitel 7 werden diese diskutiert sowie das Potenzial und die Grenzen der Psychomotoriktherapie bei

traumatisierten Kindern im Kontext der Studie von Hold (2021) besprochen. Darüber hinaus bieten wir einen Ausblick auf potenzielle Entwicklungen, wie mögliche zukünftige Forschungsbereiche. Abschließend werden die wichtigsten Schlussfolgerungen, die Hauptkenntnisse zusammengefasst und die oben formulierte Forschungsfrage beantwortet.

2 Psychotraumatologie – Theoretische Grundlagen

2.1 Trauma: Geschichtlicher Hintergrund

Die moderne Psychotraumatologie als interdisziplinäre wissenschaftliche Disziplin wurde erst in den 1980er-Jahren mit der Einführung der diagnostischen Kategorie der posttraumatischen Belastungsstörung im DSM (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*) etabliert. Diese neue Disziplin erlebte einen dynamischen Aufschwung, der auch im Zusammenhang mit individualpsychologischen Folgen von Vietnamkrieg, terroristischen Bedrohungen und Naturkatastrophen zu sehen ist. Die Relevanz des Themas zeigte sich anhand der raschen Zunahme entsprechender Publikationen (American Psychiatric Association, 1980, S. 17).

2.2 Definition Traumabegriff

Psychotraumatologie (von griech. ψυχή (*psychē*) = ‚Atem‘, ‚Hauch‘; altgriech. τραῦμα (*trauma*) = ‚Verletzung‘, ‚Wunde‘ und altgriech. λόγος (*logos*) = ‚sinnvolles Wort‘) ist die Erforschung und Behandlung seelischer Verletzungen nach extrem belastenden Ereignissen (Landolt, 2021, S. 17). Basierend auf neuen Forschungsergebnissen und Theorien sind die Definitionen von psychischem Trauma vielfältig und veränderlich. Landolt differenziert phänomenologische und klassifikationssystembasierte Definitionen und unterscheidet zudem danach, ob sie lediglich das Ereignis selbst beschreiben oder auch die Reaktion des Individuums darauf berücksichtigen (2021, S. 19).

2.2.1 Phänomenologische Definition

Ein psychisches Trauma wird aufgrund folgender drei Merkmale bestimmt (Tyson und Tyson, 1990):

- Es handelt sich um eine existenzielle bedrohliche, überwältigende Lebenssituation.
- Die Situation überfordert die Fähigkeit des Ich zur Organisation und Regulation.
- Die Situation geht mit einem Zustand von Ohnmacht einher.

Die US-amerikanische Kinderpsychiaterin Leonore Terr differenziert zwei Arten von Traumata: Typ I und II. Unter Trauma Typ I versteht sie einmalige traumatische Ereignisse wie beispielsweise Unfälle. Typ II bezieht sich auf wiederholte oder andauernde Traumatisierungen, die beispielsweise bei sexuellem Missbrauch häufig vorkommen. Oft kommt es vor, dass ein dramatisches Ereignis zwar nicht erneut eintritt, aber andere bedrohliche Geschehnisse sich ereignen. Diese können dann zu einer weiteren oder sekundären Traumatisierung oder Belastung führen (Lackner, 2004, S. 6).

2.2.2 Klassifikationsbasierte Definition

Beispiele für klassifikationssystembasierte Traumadefinitionen sind jene aus der ICD-11 (World Health Organization, 2018) oder dem DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013, 2015). Gemäss ICD-11 und DSM-5 betont Landolt (2021, S. 39), dass Traumafolgestörungen im Gegensatz zu den meisten anderen psychischen Störungen notwendigerweise einen eindeutigen Ursprung aufweisen, nämlich ein traumatisches Ereignis. Dieses oder die wiederholten, andauernden traumatischen Erfahrungen stellen den Hauptauslöser dar, ohne die die Störung nicht existieren würde (Landolt, 2021, S. 39).

Erst im frühen 19. Jahrhundert begann man, psychische Verhaltensauffälligkeiten als Erkrankungen des Gehirns und der Psyche anzuerkennen. Bis dahin waren psychische Störungen oft religiösen oder magischen Ursachen zugeschrieben und mit göttlichen Kräften, Teufeln und Hexen in Verbindung gebracht worden. Die Betroffenen wurden nicht als krank angesehen und erhielten daher keine Behandlung. Stattdessen wurden sie oft wie Verbrecher:innen, Landstreicher:innen oder Prostituierte behandelt und in Zuchthäusern und Gefängnissen untergebracht. Mit Aufkommen der Naturwissenschaften formte sich die Erkenntnis, dass Menschen mit psychischen Auffälligkeiten ebenso Hilfe benötigten wie körperlich Erkrankte. Gleichzeitig begann man, psychopathologische Zustandsbilder zu definieren, was als der Beginn der psychiatrischen Klassifikation angesehen werden kann (Paulitsch, 2009, S. 23).

Heute dienen die sogenannten Klassifikationssysteme dazu, psychische Symptome einheitlich zu beschreiben und zu benennen, um die Kommunikation zwischen Fachleuten zu erleichtern. Sie spiegeln jedoch nicht vollständig die Vielfalt der Realität wider und werden daher kontinuierlich weiterentwickelt. Diese Systeme sind Ausdruck des jeweils aktuellen Wissensstands (Lackner, 2004, S. 44).

2.3 Klassifikation von Traumafolgestörungen gemäss ICD-11 und DSM-5

In den folgenden Unterkapiteln wird mit Schwerpunkt Landolt (2021, S. 42) zitiert, da er fundamental bedeutsame Beiträge zur Traumatherapie bei Kindern und Jugendlichen veröffentlicht hat. Seine Arbeit bietet grundlegende Erkenntnisse, da sie das Klassifikationssystem ICD-11, das in der Regel auf Erwachsene ausgerichtet ist, für die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen weiter ausführt. Dies ist für die vorliegende Bachelorthesis insofern von Relevanz, als sie ebenfalls das Kindesalter fokussiert.

Tabelle 1: Traumafolgestörung gemäss ICD-11 und DSM-5 (nach Landolt, 2021, S. 39)

ICD-11	DSM-5
Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)	Posttraumatische Belastungsstörung (Subtypen: dissoziativ, < 6 y)
Anpassungsstörung	Anpassungsstörung
Reaktive Bindungsstörung (Kinder)	Reaktive Bindungsstörung
Beziehungsstörung mit Enthemmung (Kinder)	Beziehungsstörung mit Enthemmung
Komplexe PTBS	Akute Belastungsstörung
Anhaltende Trauerstörung	

«Während die posttraumatische Belastungsstörung, die Anpassungsstörung, die reaktive Bindungsstörung und die Beziehungsstörung mit Enthemmung als Diagnosekategorien in beiden Klassifikationssys-

temen vorkommen, gibt es deutliche Unterschiede zwischen ICD-11 und DSM-5» (Landolt, 2021, S. 39). Die Klassifikationen variieren auch hinsichtlich der Präzision. Das ICD-11 verwendet eine breitere Definition. Das Ereignis muss extrem bedrohlich oder entsetzlich sein und das subjektive Erleben der betroffenen Person wird stärker berücksichtigt. Das DSM-5 präzisiert die möglichen Ereignisse stärker, wobei ein traumatisches Ereignis eine Konfrontation mit tatsächlichem oder drohendem Tod, schweren Verletzungen oder sexueller Gewalt umfasst, sei es als Betroffene:r oder Zeug:in. Es erkennt auch das Trauma an, das durch die Nachricht über ein solches Ereignis, das einer nahestehenden Person widerfahren ist, oder durch die wiederholte Konfrontation mit belastenden Details solcher Ereignisse beispielsweise im Rahmen des Berufs entsteht (Landolt, 2021, S. 20).

Besonders relevant ist die angepasste Definition für Kinder unter sechs Jahren im DSM-5, wonach bezugte Ereignissen, insbesondere wenn sie eine primäre Bezugsperson betreffen, als traumatisch angesehen werden (Landolt, 2021, S. 10).

Klassifikationsbasierte Traumadefinitionen werden insofern mit guten Gründen kritisiert, als sie nicht alle potenziell traumatischen Erfahrungen berücksichtigen, insbesondere emotionale Vernachlässigung, psychische Gewalt und Trennung von wichtigen Bezugspersonen. Diese Erfahrungen erfüllen die Traumakriterien des DSM-5 nicht, obwohl sie im Kindesalter häufig vorkommen und ähnlich einschneidende Auswirkungen haben wie körperliche oder sexuelle Gewalt. Trotz vorhandener klinischer Symptome wird dann bisweilen keine Diagnose einer posttraumatischen Belastungsstörung gestellt, was eine nur unzureichende Behandlung nach sich ziehen kann (Landolt, 2021, S. 20).

Landolt (2021, S. 21) weist auf eine sowohl zu enge als auch zu weite Definition des Traumabegriffs für das Kindes- und Jugendalter hin. Eine zu weite Definition könnte dazu führen, dass der Begriff «Trauma» inflationär verwendet wird, um jede belastende Situation zu beschreiben, auch wenn sie nicht traumatisch ist (wie z. B. eine Scheidung der Eltern). Dies ist in den Medien und populärwissenschaftlichen Kontexten häufig zu beobachten und schadet der Fachdisziplin. In klinischer Praxis und Forschung ist es entscheidend, den Begriff «Trauma» auf Ereignisse zu beschränken, die aussergewöhnlich belastend sind und das Individuum in seiner psychischen und physischen Integrität schwerwiegend gefährden und erschüttern (Landolt, 2021, S. 21).

2.4 Posttraumatische Belastungsstörung

2.4.1 Diagnosekriterien

Nach den Kriterien der ICD-11 ist eine PTBS als verzögerte Reaktion auf ein identifizierbares, aussergewöhnlich belastendes Ereignis definiert. Die PTBS wird im ICD-11 auf drei Symptomcluster mit je zwei Symptomen aufgeteilt und liegt vor, wenn aus jedem Bereich mindestens ein Symptom über mehrere Wochen anhält. Die Symptomatik geht mit wesentlichen Einschränkungen der Funktionsfähigkeit des Individuums in mindestens einem wichtigen Lebensbereich einher (Landolt, 2021, S. 42–43).

Die diagnostischen Kriterien für PTBS wurden ursprünglich für das Erwachsenenalter konzipiert und validiert. Die ICD-11 enthält demnach keine spezifischen Anpassungen der PTBS-Kriterien für das Kindesalter. Allerdings wird im Begleittext erwähnt, dass sich die Störungen in verschiedenen Altern unter-

schiedlich zeigen können, und es werden Hinweise auf altersspezifische Ausprägungen von Symptomen gegeben. Formale Kriterien liegen für Kinder und Jugendliche in der ICD-11 aber keine vor. Das DSM-5 bietet mit der expliziten Einführung eines PTBS-Subtyps für Kinder unter Jahren eine altersspezifische Umformulierung bestimmter Symptome und somit eine diagnostische Erleichterung (Landolt 2021, S. 49). Die folgende Tabelle stellt die Diagnosekriterien für eine posttraumatische Belastungsstörung nach DSM-5 und ICD-11 gegenüber.

Tabelle 2: Übersicht der PTBS-Diagnose nach DSM-5 und ICD-11 (Schellong et al., 2019)

	DSM-5 ^a	ICD-11 ^b
<i>Kategorie</i>	„Trauma- and stressor-related disorders“	„Disorders specifically associated with stress“
<i>Definition traumatischer Stressor</i>	Bedrohung mit Tod, ernsthafter Verletzung oder sexueller Gewalt in Form von: 1) direktem Erleben 2) Miterleben bei anderen 3) Erfahren traumatischer Ereignisse bei Angehörigen/engen Bekannten 4) Wiederholte und extreme Konfrontation mit aversiven Details traumatischer Ereignisse (z. B. in beruflichen Kontexten)	Extrem bedrohliches oder erschreckendes Ereignis bzw. Ereignisse
<i>Symptomcluster</i>		
Wiedererleben	Wiederkehrende Erinnerungen, Alpträume, Dissoziationen, seelisches Leiden, physiologische Reaktionen	Wiedererleben in der Gegenwart in der Form von Alpträumen, intrusiven Erinnerungen oder Flashbacks
Vermeidung	Vermeidung traumabezogener Erinnerungen/Stimuli	Vermeidung traumabezogener Erinnerungen/Erinnerungsanlässe
Übererregung ^c /Wahrnehmung erhöhter Bedrohung ^d	Reizbarkeit oder Wutausbrüche, riskantes oder selbstzerstörerisches Verhalten, Hypervigilanz, Schreckhaftigkeit, Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen	Erhöhte Wachsamkeit oder gesteigerte Schreckreaktion durch subjektive Wahrnehmung einer anhaltenden Bedrohung
Negative Kognitionen und Affekte ^e	Negative Veränderungen in mit dem Trauma assoziierten Kognitionen oder Affekten	–
<i>Zeitkriterium</i>	Mind. 1 Monat	Mind. einige Wochen
<i>Eingeschränktes Funktionsniveau</i>	Klinisch bedeutsames Leiden oder Beeinträchtigung in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen	Signifikante Beeinträchtigung des Funktionsniveaus in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Bereichen

Für die Diagnose einer PTBS müssen die Kriterien vollständig erfüllt sein. Kindsspezifische Besonderheiten finden sich in den Kategorien *Wiedererleben*, *Vermeidung* und *Übererregung*. Symptome bei Kindern können sich besonders auch im Spiel zeigen (Landolt, 2021, S. 47).

2.4.2 Symptomatik bei Kindern im Vorschul- und Schulalter

Die ICD-11 gliedert die PTBS in drei Symptomuntergruppen ein: *Übererregung*, *Wiedererleben* und *Vermeidung*. Die Symptome einer Traumafolgestörung bei Kindern unterscheiden sich in der Regel aufgrund der komplexen kindlichen Entwicklung von denen im Erwachsenenalter (Hold, 2021, S. 146). In ihrer Arbeit hat Weinberg (2021, S. 105) die Symptomatik der ICD herausgearbeitet und ist spezifisch darauf eingegangen, wie sich diese bei Kindern manifestieren könnte (s. Tab. 3).

Tabelle 3: Übersicht der PTBS-Symptomatik mit ihren Besonderheiten bei Kindern (Weinberg, 2021, S. 105)

Allgemein gültig	Spezifisch für Kinder
Übererregung	
Schlafstörungen Reizbarkeit und Wut Konzentrationschwierigkeiten Hypervigilanz Übertriebene Schreckreaktionen	Nächtliches Aufwachen Angst vor dem Zubettgehen Hyperaktivität Ungehorsam und Aggressivität Extreme und schnelle Stimmungswechsel Provokation von körperlichen Strafen und anderen Schmerzen
Wiedererleben	
beständig traumabezogene Affekte Intrusive Erinnerungen Träume mit wiedererkennbarem Inhalt Reinszenierungen im Handeln	Posttraumatisches Spiel Wiederinszenierung im Spiel Alpträume mit/ohne spezifischen Inhalt
Vermeiden	
Vermeidung von Gedanken, Gefühlen, Gesprächen, Aktivitäten, Erinnerungen Vermindertes Interesse Entfremdungsgefühle Eingeschränkte Affekte Eingeschränkte Körperwahrnehmung Hoffnungslosigkeit	Abflachung der allgemeinen Reagibilität Eingeschränkte Spielfähigkeit Vermeiden von Ruhephasen Sozialer Rückzug Verlust von Entwicklungsfähigkeiten Regression Leben in heilen Phantasiewelten Gefühl ständiger Langeweile und Leere

«Traumatische Erlebnisse können bei Kindern eine Reihe von sowohl vorübergehenden als auch langfristigen Folgen auslösen» (Lackner, 2004, S. 35).

2.4.2.1 Übererregung

Bei einer Traumatisierung verbleiben Kinder im sogenannten Überlebensmodus (Lackner, 2004, S. 36). Das heisst, der Körper bleibt kontinuierlich in einem Zustand erhöhter Alarmbereitschaft, ohne sich konkret in Gefahr zu befinden. Dies wird auch als *Hyperarousal*¹ bezeichnet (Kirschenbauer, Gerhards, Penzkofer, Sängler-Seul & Stegmann, 2023, S. 128–129). Neben dem erhöhten Erregungsniveaus sind erhöhte Wachsamkeit und Schreckhaftigkeit beobachtbar: «Beide haben den Sinn, den Organismus für eine möglichst rasche Reaktion auf eine weitere Gefahr bereitzuhalten» (Lackner, 2004, S. 36). Die gesteigerte Erregung kann sich durch aggressive Verhaltensweisen äussern. Dies stellt den Versuch dar, sich aus der traumatisch erlebten Ohnmacht zu befreien und wieder eine aktive Rolle einzunehmen, um zumindest in bestimmten Situationen Kontrolle zurückzugewinnen (Lackner, 2004, S. 36).

2.4.2.2 Wiedererleben

Lackner (2004) beschreibt das Wiedererleben als «sich plötzlich und unerwartet aufdrängende, schwer bzw. kaum kontrollierende Erinnerungen (Intrusion) an das Ereignis» (Lackner, 2004, S. 36). Diese real wirkenden Erinnerungen treten in Form von Bildern (*Flashbacks*), Alpträumen, akustischen, körperlichen oder Geruchsempfindungen auf und werden durch innere oder äussere Reize ausgelöst. Auslöser (*Trigger*) können z. B. Gerüche, Gegenstände, Geräusche oder situative Gegebenheiten sein (Kirschenbauer et al., 2023, S. 128–129). Die Erinnerung an das Trauma scheint besonders stark mit

¹ «arousal [engl.] Wachheit, Erregung, [BIO, EM, KOG], allg. Zustand diffuser kortikaler Anregung, der auf sensorische Stimulation folgt. Aktivierung, Aufmerksamkeit, Emotionen, emot. Verhalten, Orientierungsreaktion» (Dorsch, 2021).

dem Sinneskanal verbunden zu sein, der während des traumatischen Erlebens vorherrschend war (Lackner, 2004, S. 37). Kommt es beispielsweise durch eine Explosion mit einem lauten Knall zu einer Bedrohung, kann ein akustischer Reiz, der dem Knall ähnelt, bei dem betroffenen Kind Erinnerungen an das Ereignis auslösen.

«Das Wiedererleben der belastenden Situation kann sich darin äussern, dass die Kinder Teile des Geschehens wiederholt im Spiel nachstellen» (Kirschenbauer et al., 2023, S. 130). Kinder versuchen, Kontrolle über die Situation und über ihre Gefühle zu bekommen sowie das Erlebte zu verarbeiten und zu integrieren (Kirschenbauer et al., 2023, S. 130; Lackner 2004, S. 38). Das wiederholte Spiel wird als posttraumatisches Spiel bezeichnet, das sich vom gewöhnlichen kindlichen Spiel durch Monotonie und Beklemmung unterscheidet. Kinder bringen auf diese Weise das Geschehene nach aussen und teilen sich durch das Spiel mit. Oft stellen Kinder symbolisch das Trauma dar, ohne sich der Verbindung zum Erlebten bewusst zu sein (Lackner, 2004, S. 38).

2.4.2.3 Vermeidung

Traumatisierte Kinder versuchen in der Regel, alles zu vermeiden – Situationen, Menschen, Tiere oder Dinge sowie Gespräche und Gedanken –, das sie an das Geschehene erinnert, um einer erneuten Konfrontation mit dem schrecklichen Ereignis und den damit verbundenen Emotionen zu entgehen. Zudem gehört ein Abflachen der Gefühle zur Vermeidung (Lackner, 2004, S. 39–40). Diese Reaktion hat einen psychobiologischen Sinn, denn «sie schützt uns vor einer befürchteten neuerlichen Überwältigung von starken, bedrohlichen Reizen, Eindrücken und Gefühlen» (Lackner, 2004, S. 40). Kirschenbauer et al. (2023, S. 129) erläutern, dass die Vermeidung oft mit einem sozialen Rückzug einhergeht.

Klinische Beobachtungen haben gezeigt, dass traumatisierte Kinder in ihrem Bewegungsverhalten zwei Haupttypen aufweisen: den «draufgängerischen» Typus, der sich durch waghalsiges und getriebenes Verhalten auszeichnet, sowie den «unlebendigen» Typus, der durch übertriebene Vorsicht und Schläffheit gekennzeichnet ist. Diese Verhaltensweisen lassen sich als Ausdruck von Übererregung bzw. emotionaler Taubheit interpretieren. Es ist häufig zu beobachten, dass traumatisierte Kinder zwischen diesen inneren Gefühlszuständen schwanken und dies in ihrem äusseren Verhalten zum Ausdruck bringen (Volmer, 2013, S. 33).

Van der Kolk entwickelte 2009 in einer Arbeitsgruppe die *Entwicklungsbezogene Traumafolgestörung (Developmental Trauma Disorder)* als Antwort auf eine unzureichende Diagnostik für Kinder mit vermutterter PTBS. Diese Diagnose wurde vorgeschlagen, um Symptome bei Kindern und Jugendlichen nach interpersonellen Typ-2-Traumata zu beschreiben, die über die PTBS hinausgehen (Van der Kolk, 2015). Die Forschungsgruppe identifizierte ein konsistentes Profil bei den betroffenen Kindern, das durch Dysregulation, Probleme mit Aufmerksamkeit und Konzentration sowie Schwierigkeiten im Umgang mit sich selbst und anderen gekennzeichnet war. Stimmungen und Gefühle der Kinder zeigten wechselhafte Muster – von Wutanfällen und Panik zu Entrücktheit, Ausdruckslosigkeit und Dissonanz. In aufgebrachtem Zustand konnten sie weder Selbstberuhigung noch die Beschreibung ihrer Gefühle erreichen. Das ständige Stresslevel der Kinder löst physische Probleme wie Schlafstörungen, Kopfschmerzen, unerklärliche Schmerzen und Hypersensibilität aus. Um ihre Spannungen zu lindern, neigen betroffene Kin-

der dazu, Aktivitäten wie chronische Masturbation, Wiegebewegungen des Körpers oder selbstschädigende Handlungen wie Beissen, Schneiden, Verbrennen oder das Ausreissen von Haaren auszuüben. Längerer Stress kann auch Sprachverarbeitung und Feinmotorik beeinträchtigen, da die Betroffenen all ihre Energie darauf verwenden, die Kontrolle zu behalten. Dies erschwert häufig die Konzentration auf Gegebenheiten, die nicht unmittelbar für ihr Überleben wichtig sind. Aufgrund ihrer konstant erhöhten Erregung lassen sich betroffene Kinder leicht ablenken, was ihren Alltag, insbesondere den Schulalltag erheblich beeinträchtigt (Van der Kolk, 2015, S. 192–193).

2.5 Epidemiologie, Pathogenese und Salutogenese

Gemäss Conradi (2021, S. 10 ff.) liegt die Lebenszeitprävalenz für das Auftreten von Traumafolgestörungen in der Allgemeinbevölkerung der Schweiz bei etwa 1,5 bis 3 %. Zusätzlich sind ungefähre Prävalenzen bekannt: 50 % nach einer Vergewaltigung, 50 % bei Personen, die Krieg, Vertreibung oder Folter erlebt haben, 35 % nach Kindheitsmisshandlung oder -vernachlässigung, 25 % bei Opfern anderer Gewaltverbrechen, 10 % bei Überlebenden von Verkehrsunfällen und 10 % bei Personen mit schweren Organerkrankungen. Es besteht die Möglichkeit einer Chronifizierung des Zustands. Risikofaktoren für die Entwicklung von PTBS umfassen eine Kombination aus traumatischen Ereignissen, individuellen Merkmalen und Umweltfaktoren (Conradi, 2021, S. 10–12).

Nach einem traumatischen Ereignis entwickeln nicht alle Menschen Folgestörungen und dysfunktionale Bewältigungsstrategien (Landolt, 2016, S. 90). Pausch und Matten (2018) betonen, dass das Trauma meist nicht als alleinige Ursache, sondern eher als Risikofaktor anzusehen ist.

Das Risiko, eine Traumafolgestörung zu entwickeln, kann von verschiedenen biopsychosozialen Faktoren beeinflusst werden. Holtmann und Schmidt (2004) beschreiben Risikofaktoren als krankheitsbegünstigende, risikoe erhöhende und entwicklungshemmende Merkmale, die potenziell die gesunde Entwicklung eines Kinds gefährden. In ihrer Definition betonen die Autoren die Bedeutung der Bewältigung von Risikofaktoren in der kindlichen Entwicklung für die psychische und physische Gesundheit. Zu den Risikofaktoren gehören nach Volmer (2013, S. 12) ein niedriger sozioökonomischer Status, ein unsicherer Bindungsstil, Arbeitslosigkeit und chronische psychische Krankheiten der Eltern. Eine vermehrte Anzahl von Risikofaktoren erfordert eine entsprechende Zunahme an Schutzfaktoren, um eine positive Entwicklung zu begünstigen (Egle, Joraschky & Hoffman, 2000). Das Mass an Unterstützung des sozialen Umfelds und der individuellen kognitive Bewertungsprozesse (Landolt, 2021, S. 91) ist ebenso ausschlaggebend.

Das Besondere am vom Medizinsoziologen Aaron Antonovsky entwickelten, weltweit verbreiteten Salutogenese-Modell ist die Originalität der Fragestellung: «Im Gegensatz zu dem damaligen Hauptstrom der medizinischen Forschung und Praxis sucht der Ansatz der Salutogenese nicht nach Gründen für das Entstehen und die Aufrechterhaltung von Krankheit, sondern nach dem Zustandekommen und dem Erhalt von Gesundheit» (Thimme, Deimel, Hölter, Heinz & Schmidt, 2021, S. 45). Der Begriff «Salutogenese» leitet sich vom lateinischen *salus* ab, was «Wohlbefinden» und «Gesundheit» bedeutet (ebd.). In den letzten 40 Jahren hat sich die Idee der Salutogenese in Medizin, Psychologie, Soziologie sowie in den Sport- und Bewegungswissenschaften allmählich durchgesetzt. Im Zusammenhang mit dem Kon-

zept der Salutogenese stehende Bemühungen zielen darauf ab, sowohl individuelle als auch gesellschaftliche Bedingungen zu identifizieren und zu erforschen, die zur körperlichen und psychischen Gesundheit des Menschen beitragen können (Thimme et al., 2021, S. 45).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass, wenn eine Traumatisierung einen pathologischen Zustand erreicht, auf Grundlage der Kriterien von Klassifikationssystemen wie ICD-11 oder DSM-5 Traumafolgestörungen als eigenständige Störungen diagnostiziert werden können. Gleichzeitig betont die Salutogenese die Bedeutung von Schutzfaktoren, die zur Förderung und Aufrechterhaltung der seelischen und körperlichen Gesundheit beitragen und in einer Therapie daher zentral sind.

2.6 Komorbidität² der PTBS bei Kindern

Die PTBS geht oft mit einer Vielzahl von Begleitstörungen einher, die das klinische Bild und den Verlauf der Erkrankung erheblich beeinflussen können und die Behandlung komplexer gestalten (Landolt & Hensel, 2008). Daher ist es bedeutend, die Komorbiditäten zu erkennen und zu behandeln, da sie die Traumabewältigung und das Wohlbefinden der betroffenen Kinder beeinträchtigen können. Doch welche komorbiden Störungen können vorliegen? Die australische PTBS-Leitlinie (*Australian Centre for Posttraumatic Mental Health [ACPMH]*, 2013) fasst die häufigsten komorbiden Störungen bei Kindern altersbezogen zusammen (s. Tab. 4).

Tabelle 4: Häufige komorbide Erkrankungen und Verhaltensauffälligkeiten (übersetzt und ergänzt von Rosner & Unterhitzberger, 2013)

Vorschulkinder	Grundschulkinder	Jugendliche
Oppositionelles Trotzverhalten	Angststörungen	Angststörungen
Trennungsangst	Depression	Depression
ADHS	ADHS	Suizidale Vorstellungen
Depression	Störungen des Sozialverhaltens	Selbstverletzung
Spezifische Phobien		Substanzabhängigkeit
Störungen des Sozialverhaltens		Störungen des Sozialverhaltens

Angststörungen, Depressionen und ADHS treten in allen Altersgruppen häufig zusammen auf (DeGPT, 2019). Bestimmte Diagnosen sind aber altersspezifisch häufiger anzutreffen.

PTBS und ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung) zeigen Ähnlichkeiten in ihren Symptomen (Landolt, 2021). Kinder mit einer vermuteten ADHS-Diagnose werden vielfach in der Psychomotoriktherapie angemeldet (Verband der Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten, 2021, S. 6). Zur Behandlung von PTBS ist eine ausschliesslich auf der Diagnose von ADHS basierende Therapie nicht ausreichend (Tammerle-Krancher, 2016, S. 33). Daher ist es für Psychomotoriktherapeut:innen notwendig, Kinder mit einer PTBS von Kindern mit einer ADHS unterscheiden zu können.

² Komorbidität ist das gemeinsame Auftreten verschiedener psychischer Erkrankungen bei einer Person in einem bestimmten Zeitraum und wird auch Begleiterkrankung genannt (Dorsch, 2021).

ADHS und PTBS können nach den Klassifikationssystemen ICD-10 und DSM-5 theoretisch gut voneinander abgegrenzt werden. Wenn Verhaltensauffälligkeiten auf ein massives traumatisches Ereignis innerhalb der letzten sechs Monate zurückzuführen sind und Symptome wie Wiedererleben, Vermeidung und emotionale Übererregung auftreten, deutet dies auf PTBS hin (Landolt, 2021, S. 60). Anzeichen wie Dysregulation, Unaufmerksamkeit und Schwierigkeiten im sozialen Umfeld werden sichtbar (Vuksanovic, 2015). Hingegen sprechen Verhaltensauffälligkeiten, die vor dem sechsten Lebensjahr auftreten und die Bereiche Aktivität, Aufmerksamkeit und Impulskontrolle betreffen, eher für ADHS (Jenni, 2021, S. 436). Dass sich ihre Symptome stark ähneln, führt zu einer Herausforderung bei der klaren Abgrenzung der beiden Störungsbilder. Eine genaue Diagnose ist daher oft nur durch eine detaillierte Erfassung der individuellen Lebensgeschichte möglich (Vuksanovic, 2015).

3 Psychotherapeutische Traumaarbeit mit Kindern

Das dritte Kapitel widmet sich der psychotherapeutischen Traumaarbeit. Zunächst werden die von Landolt (2021) beschriebene grundlegende Rahmenbedingungen erläutert. Anschliessend wird näher auf die Heilungsphasen eingegangen. Abschliessend werden ausgewählte Therapieverfahren aus der Psychotherapie vorgestellt, die auch teilweise in der Psychomotorik Anwendung finden können.

3.1 Traumazentrierte Psychotherapie – Rahmenbedingungen

Gemäss Landolt und Hensel (2008) sollte die Traumatherapie darauf abzielen, die grundlegenden kindlichen Bedürfnisse nach Sicherheit, Trost und Kontrolle zu erfüllen. Um dies zu gewährleisten, bedarf es bestimmter Bedingungen, wie einer vertrauensvollen und tragenden therapeutischen Beziehung. Zugleich sollen selbstwertsteigernde und handlungsaktivierende Erfahrungen (im Rahmen der Ressourcenaktivierung) dem Entwicklungsalter entsprechend (wie in Abschnitt 3.1.4 beschrieben) vermittelt werden. Weiter wird vertieft auf den äusseren und inneren sicheren Ort eingegangen, die ebenso zu den Rahmenbedingungen einer psychotherapeutischen Traumaarbeit gehören.

3.1.1 Die therapeutische Beziehung

Kinder, die mehrfach, interpersonell und frühzeitig traumatisiert wurden, zeigen häufig ein beeinträchtigtes Bindungssystem (Blaustein & Kinniburgh, 2018). Sie haben Schwierigkeiten sich auf Beziehungen einzulassen, Nähe und Distanz zu regeln, zeigen oft Misstrauen gegenüber anderen Personen und sind häufig sozial isoliert (Landolt, 2021, S. 150).

Das therapeutische Arbeitsbündnis sollte nach Rogers (1983) auf den bewährten klient:innenzentrierten Grundsätzen von Kongruenz, Wertschätzung des Kinds und empathischem Einfühlungsvermögen beruhen und darüber hinaus folgende Inhalte berücksichtigen:

- emotionale Bindung: gegenseitiges Vertrauen und Zuversicht,
- Zielübereinstimmung: gemeinsame Formulierung expliziter Therapieziele und regelmässige Evaluation,

- Übereinstimmung bezüglich des Vorgehens: Instruktion und Verhandlung über das Vorgehen in der Therapie sowie regelmässige Evaluation und ggf. Neubestimmung (Hensel 2007).

Die Authentizität der:des Therapeut:in, ihre:seine Wertschätzung für das Kind, ihr:sein Einfühlungsvermögen und ihre:seine Fähigkeit zur Strukturierung spielen entscheidende Rollen. Diese grundlegenden Fähigkeiten sollten von der:dem Therapeut:in kontinuierlich «gelebt» werden, um dem Kind die Möglichkeit zu geben, korrigierende Beziehungserfahrungen zu machen, die es befähigen, sich dem Trauma anzunähern. Bei Kindern, die unter Traumata leiden, wird die therapeutische Beziehung im Laufe der Zeit selbst zu einem heilenden Faktor (Landolt & Hensel, 2008, S. 19).

Landolt und Hensel (2008, S. 19) stellen in ihrer Arbeit fest, dass das Modell der komplementären Beziehungsgestaltung von Grawe (1999, 2004) ebenso von grosser Relevanz ist. Dieses Modell legt besonderen Wert darauf, die psychischen (und für Kinder auch physischen) Bedürfnisse der Klient:innen während der Therapiesitzungen zu erfüllen. «Dadurch können wir erreichen, dass die PatientInnen in der Therapie ihre Energie nicht darauf verwenden, um die Erreichung ihrer grundbedürfnisbezogenen Ziele zu kämpfen, sondern Vertrauen zum Therapeuten fassen und ihre Anstrengungen auf die eigentlichen Therapieziele lenken können» (Borg-Laufs, 2012, S. 16). Tammerle-Krancher (2016) ergänzt die erforderlichen Beziehungsvariablen um Verlässlichkeit, Kontinuität und Stärke.

Lammers und Schneider (2009) verweisen auf die Ergebnisse diverser Studien, wonach die Beziehung einen bedeutenden Einfluss auf den therapeutischen Prozess und dessen Wirkungen hat, wenngleich Uneinigkeit über dessen Ausmass besteht. So weisen sie darauf hin, dass beispielsweise Norcross (2002) aus seinen Forschungsergebnissen³ den Schluss zog, dass der Erfolg einer Therapie zu 15 % von der positiven Erwartungshaltung der:des Patient:in, zu 15 % von den angewandten therapeutischen Strategien und Techniken, zu 30 % von der therapeutischen Beziehung und zu 40 % von aussertherapeutischen Ereignissen (insbesondere positiven Lebensumständen) abhängt. Beutler, Malik, Alimohamed, Harwood, Talebi und Nobel (2003) dagegen schätzen, dass weniger als 10 % der Varianz in den Therapieergebnissen auf die Qualität der therapeutischen Beziehung zurückzuführen sind und diese somit einen moderaten Einfluss hat. «Eine gute therapeutische Beziehung stellt demnach die notwendige Grundlage für eine erfolgreiche Therapie dar, ist aber nicht alleiniger Wirkfaktor, sondern im hohen Masse als Basis für die Umsetzung anderer therapeutischer Massnahmen anzusehen» (Lammers & Schneider, 2009, o. S.).

3.1.2 Grundlagen der Bindungstheorie

Die Bindungstheorie integriert Erkenntnisse aus Bereichen der Entwicklungspsychologie und der Bindungsforschung (Siegler, Eisenberg, DeLoache & Saffran, 2016). Bowlby, ein britischer Psychoanalytiker und Kinderpsychiater, entwickelte die Bindungstheorie in Zusammenarbeit mit der US-amerikanisch-kanadischen Psychologin Mary Ainsworth (Siegler et al., 2016). Die Theorie besagt, dass die biologische Veranlagung von Kindern, enge Bindungen zu Betreuer:innen und Bezugspersonen zu entwickeln, dazu dient, ihre Überlebenschancen zu erhöhen. Die angeborene Neigung von Säuglingen und

³ In der Studie von Norcross (2002) wurden sowohl wirksame Elemente von Therapiebeziehungen als auch wirksame Methoden zur Anpassung der Therapie an den einzelnen Patienten untersucht und aufgezeigt.

Kleinkindern zur emotionalen Bindung an eine Bezugsperson dient dem Schutz ihres körperlichen und psychischen Wohlbefindens, denn Ängste oder Trennungen aktivieren das Bedürfnis nach Bindung, während physische Nähe zu einer Bezugsperson beruhigt (Kirschenbauer et al., 2023, S. 29). Kirschenbauer et al. (2023) heben die Erkenntnisse der Bindungstheorie von Bowlby und Ainsworth als massgebliche Beiträge zur Beantwortung der Frage hervor, wie psychische Störungen entstehen können. Insbesondere ist die Bindungsentwicklung zwischen Eltern und Kleinkind anfällig für Störungen, wenn die Bezugsperson nicht in der Lage ist, angemessen auf die Bedürfnisse des Kinds nach Beruhigung, Sicherheit und emotionaler Zuwendung einzugehen. Kinder bemühen sich, diese Bindung aufrechtzuerhalten, selbst wenn dies ihre Entwicklung beeinträchtigt (Kirschenbauer et al., 2023). Bowlby hat die Bindungstheorie gezielt für die Diagnose und Behandlung emotional gestörter Patient:innen und deren Familien entwickelt. Als zentrale Voraussetzung für eine wirksame Psychotherapie unterstrich Bowlby, dass die:der Therapeut:in der:dem Patient:in als «sichere Basis» dienen sollte (Weinberger, 2015, S. 66).

3.1.3 Ressourcenaktivierung

Eine Ressource ist jede «positive Erinnerung, jede Person, jeder Ort, jede Handlung und jede persönliche Fähigkeit» (Heller & Heller, 2003, S. 95), die auf uns beruhigend, ausgleichend oder stärkend wirkt (Lackner, 2004, S. 80). Lackner (2004, S. 80) ist überzeugt, dass Menschen über verschiedene Ressourcen verfügen, auch wenn sie sich dessen nicht immer bewusst sind. Besonders nach einem traumatischen Ereignis helfen uns Ressourcen dabei, das Erlebte und seine Auswirkungen besser zu bewältigen. Zu möglichen Ressourcen zählt sie beispielsweise Eigenschaften, Fähigkeiten und Begabung, persönliche Überzeugungen (bspw. Glaube und Spiritualität), Gedanken (bspw. Affirmationen oder Gebete) und positive Erinnerungen (Lackner, 2004, S. 80). Volmer (2013, S. 37) nennt unter anderem Sport, Entspannung, den Kontakt zu Tieren, das Schreiben, Malen, Musizieren und Reisen als potenzielle Ressourcen. Grawe und Grawe-Gerber (1999) betonen die Bedeutung der Ressourcenaktivierung als primäres Wirkprinzip in der Psychotherapie. Durch die bewusste Auseinandersetzung mit Erfahrungen von Selbstwirksamkeit, Stärke und Achtung sollen die negativen Empfindungen von Ohnmacht, Schwäche und Hilflosigkeit gemindert werden (Volmer, 2013). Die Aktivierung vorhandener Ressourcen dient ebenfalls dazu, Kinder stark genug zu machen, sich ihren traumatischen Erinnerungen zu stellen, sowie ihnen neue Erfahrungen der Selbstkompetenz zu ermöglichen, was die Bewältigung des Traumas positiv beeinflusst (Landolt, 2021, S. 150–151). Für die:den Therapeuten bedeutet dies, einen auf Ressourcen ausgerichteten Wahrnehmungs- und Handlungsstil im Umgang mit dem Kind umzusetzen (Landolt & Hensel, 2012, S. 22).

3.1.4 Berücksichtigung des Entwicklungsalters

Neben der Integration der Ressourcen des Kinds bildet das *Entwicklungsalter*⁴ bei der Therapieplanung einen wesentlichen Faktor. Es wird anhand von Entwicklungs- oder Intelligenztests bestimmt (Jenni,

⁴ «Entwicklungsalter ist der Stand der Entwicklung eines Individuums, bezogen auf das Durchschnittsniveau der gleichartigen Individuen seiner Art (Bezugsnorm). Abweichungen von der Norm, d. h., Nichtübereinstimmung von Lebensalter und Entwicklungsalter stellen eine Spät- oder Frühentwicklung dar (Akzeleration, Retardation, Retardierung). Das Entwicklungsalter bezieht sich auf geistige und körperliche Tatbestände. Zur Bestimmung des Entwicklungsalters im einzelnen Fall haben sich Entwicklungstests bewährt. Entwicklungsphasen, -stufen, Alter» (Dorsch, 2021, S. 536).

2021) und sollte bei der Entscheidung für ein spezifisches Therapieverfahren mitberücksichtigt werden (Landolt, 2021, S. 154). In der Alltagspraxis hat das Entwicklungsalters bei Kindern häufig eine grössere Aussagekraft als das chronologische Lebensalter, liefert es doch Informationen über das Leistungsniveau, das ein Kind in einem bestimmten Alter erreichen kann, und ermöglicht konkrete Verhaltensempfehlungen. Zum Beispiel sollte ein Sechsjähriger, dessen soziales Entwicklungsalter dem eines Vierjährigen entspricht, nicht allein auf die Strasse gelassen werden, da er möglicherweise nicht in der Lage ist, sich an Regeln zu halten oder sein Verhalten zu kontrollieren (Jenni, 2021, S. 14).

3.1.5 Reflexionsarbeit

Die Behandlung traumatisierter Kinder stellt besondere Anforderungen an die fachlichen Kompetenzen und die Belastbarkeit von Psychotherapeut:innen. Es ist ebenso wichtig, auf die eigene psychische Gesundheit zu achten, um eine Traumatisierung durch die Erlebnisse der Patient:innen zu verhindern. Die Arbeit erfordert eine klare und reflektierte Haltung, da die Erzählungen traumatischer Ereignisse starke Gegenübertragungsgefühle auslösen können (Landolt & Hensel, 2008, S. 26).

In der Psychomotoriktherapie wird Reflexion als die menschliche Fähigkeit verstanden, über sich selbst nachzudenken sowie das eigene Verhalten selbst zu bewerten bzw. zu evaluieren. Selbstreflexion verhilft zu Einblicken in *Selbstbild*⁵, *Menschenbild*⁶ und *Weltbild*, die das eigene Denken, Fühlen und Handeln beeinflussen. Methoden der Eigenerfahrung und Selbstreflexion sollten daher fester Bestandteil der psychomotorischen Aus-, Fort- und Weiterbildung sein (Kuhlenkamp, 2017, S. 116–117; im Anschluss an Ross, 2014).

Auch Volmer (2013, S. 43) verdeutlicht, wie essenziell es in der Therapie mit traumatisierten Kindern ist, sowohl positive (wie beispielsweise Idealisierung) als auch negative (wie zum Beispiel Täter) Projektionen auszuhalten und zwischen Fremd- und Selbstübertragungen zu unterscheiden. In diesem Kontext betrachtet er eine fortlaufenden Supervision nicht nur als sinnvoll, sondern oft auch unerlässlich.

3.1.6 Der systemische Ansatz als Grundlage für eine Traumatherapie

Der systemische Ansatz berücksichtigt die verschiedenen Lebensbereiche von Betroffenen, wie Familie, Kindergarten und Schule. Unterstützende Beziehungen sollten gefördert und schädliche Beziehungen vermieden werden. Neben der Familie sind auch andere Bezugspersonen wie Freund:innen, Verwandte, Lehrpersonen relevant und sollten in der Therapie als Ressource des Kinds berücksichtigt werden (Landolt & Hensel, 2008, S. 22).

⁵ «Selbstbild [engl. self-image], [PER, SOZ], Selbstkonzept, die Kognitionen und Gefühle, die man sich selbst gegenüber hat. Selbst. Das Selbstbild entsteht sowohl durch die Selbstbeobachtung der eigenen Erlebnisse und des eigenen Handelns als auch durch die versch. Formen der Beurteilung durch andere (Lob, Tadel, Lohn und Strafe). Letztere führt auch zu dem idealen Selbstbild und zur Ich-Ideal-Diskrepanz (Selbsterkenntnis)» (Dorsch, 2021).

⁶ «Menschenbilder [engl. assumptions about human nature, concepts of man, models of man], [PER, PHI, SOZ], die Gesamtheit der Annahmen, Einstellungen und Überzeugungen, was der Mensch von Natur aus ist, wie er in seinem sozialen und materiellen Umfeld lebt und welche Werte und Ziele sein Leben hat oder haben sollte – als Selbstbild (Selbstkonzept) und als Bild von anderen Personen oder von den Menschen i. Allg. Dieses Menschenbild wird von jedem Einzelnen entwickelt, enthält jedoch vieles, was auch für die Auffassungen anderer Personen oder grösserer Gruppen und Gemeinschaften typisch ist: Traditionen der Kultur und Gesellschaft, Wertorientierungen und Antworten auf Grundfragen des Lebens. Viele der Ansichten werden sich wahrscheinlich auf einige fundamentale Überzeugungen von bes. persönlicher Gültigkeit zurückführen lassen: aus der Erziehung und der indiv. Lebenserfahrung entstandene persönliche Konstruktionen und Interpretationen der Welt» (Dorsch, 2021).

3.1.7 Der sichere Ort

«Der Begriff des *sicheren Ortes* wurde in die Traumarbeit zunächst von Luise Reddemann im Rahmen ihrer vielfältigen Imaginationsübungen als eine Methode zur Selbststabilisierung und Selbstberuhigung eingeführt» (Scherwath & Friedrich, 2014, S. 70). Für Menschen mit traumatischen Lebenserfahrungen hat sich die Welt insofern zu einem Ort der Bedrohung und Unsicherheit gewandelt, als ein typisches Merkmal traumatischer Erfahrungen deren Unberechenbarkeit ist, die mit einem Gefühl des vollständigen Kontrollverlusts einhergeht. Die Schaffung von Sicherheit als Reaktion auf tiefsitzende Ängste ist der grundlegende Baustein sämtlicher traumapädagogischer Konzepte (Scherwath & Friedrich, 2014, S. 71). Traumapädagog:innen weisen darauf hin, «dass der Gedanke des *sicheren Ortes* in der Gestaltung traumapädagogischer Konzepte zunächst die Schaffung eines *äusseren sicheren Ortes* bedeutet, um Grundlage und Voraussetzungen für *innere sichere Orte*⁷ zu schaffen» (Scherwath & Friedrich, 2014, S. 71). Und «Menschen, deren Innenwelt in grosser Unordnung ist, neigen entweder dazu diese auch ins Äussere zu übertragen oder sie benötigen eine strenge äussere Ordnung, um sich darüber Sicherheit zu verschaffen» (S. 75).

Schmelzer (2020, S. 104) umschreibt den äusseren sicheren Ort als physisch oder mental vorhandenen Ort, der Frieden bringt, an dem man sich sicher fühlt und an den man immer wieder zurückkehren kann, um sich zu erholen und zu stärken. Für physische Orte nennt sie beispielhaft einen Therapieraum, eine Lichtung im Wald, die Terrasse, das Büro usw.

Tämmerle-Krancher (2016) definiert die Kriterien der Räume wie folgt:

Die räumliche Atmosphäre hat unmittelbaren Einfluss auf das Gefühl der Geborgenheit und das Wohlergehen. Für die Gestaltung des äusseren Ortes sind daher die Faktoren Ordnung, Sauberkeit, Klarheit und die Intaktheit von Mobiliar und Material von grosser Bedeutung. Es sollte keine Zerstörungs-Atmosphäre herrschen, denn der äussere Halt beeinflusst das Empfinden von innerem Halt. (S. 97)

Das Lebensumfeld eines Kinds muss als sicherer Ort dienen und die grundlegende Prämisse lautet Gewaltfreiheit. Physische wie auch verbale Gewalt ist untersagt. Es sollte darauf geachtet werden, dass in der verbalen Kommunikation weder Gewalt angedroht, noch gewalttätig gesprochen wird. Dieser Ansatz zielt darauf ab, eine gewaltfreie Zone zu schaffen und dadurch in sämtlichen Aspekten des Lebensumfelds eine Atmosphäre des Respekts und der Sicherheit entstehen zu lassen (Tämmerle-Krancher, 2016, S. 96).

Scherwath und Friedrich (2014, S. 72–73) betonen das stark ausgeprägte Bedürfnis nach Einschätzbarkeit und Kontrollierbarkeit von Situationen bei traumatisierten Kindern. Hierfür ist eine maximale Transparenz unabdingbar. Dazu zählen beispielsweise verbindliche Regeln und Konsequenzen, Ritualisierungen von Abläufen und eine Zeitstruktur.

⁷ Der Zweck des inneren sicheren Ortes besteht darin, in der eigenen Imagination Sicherheit und Geborgenheit zu erleben (Beushausen & Schäfer, 2021). Dabei begeben sich traumatisierte Menschen mithilfe ihrer imaginären Kräfte an einen von ihnen selbst erdachten und gestalteten Ort völliger Sicherheit, um ihren inneren Schreckensbildern etwas entgegensetzen zu können (Scherwath & Friedrich, 2014, S. 70). Dadurch lernen sie, sich selbst zur Ruhe zu bringen, an sich zu glauben und sich selbst zu regulieren (Schober, 2020, S. 119).

3.2 Heilungsphasen

Trotz der Unterschiede in den verschiedenen Therapieverfahren zur Bewältigung von Traumafolgestörungen (wird in Unterkapitel 3.3 detaillierter ausgeführt) weisen Landolt und Hensel (2008) darauf hin, dass die meisten Verfahren aus drei Phasen, den sogenannten Heilungsphasen bestehen: Stabilisierung, Exposition (Traumabearbeitung) und Integration. Auf diese drei Phasen wird in diesem Unterkapitel vertieft eingegangen.

3.2.1 Stabilisierung

«Bevor mit der Traumabearbeitung im eigentlichen Sinne begonnen werden kann, muss das Kind somatisch, sozial und affektiv so weit stabilisiert sein, dass es überhaupt in der Lage ist, die belastende Auseinandersetzung mit den traumatischen Erlebnissen in Angriff zu nehmen» (Landolt & Hensel, 2012, S. 23).

Im somatischen Kontext geht es darum, dass bestehende körperliche Leiden schmerztherapeutisch optimal versorgt werden sollten, um den Fortschritt der Traumatherapie nicht zu beeinträchtigen. Der soziale Bereich umfasst den Aufbau eines stabilen und sicheren Beziehungsnetzes. In Situationen von Gewaltverbrechen ist es notwendig, den Kontakt zur:m Täter:in während der Stabilisierungsphase zu unterbinden. Dies gestaltet sich besonders in Fällen von Kindern und Jugendlichen, die Opfer interfamiliärer Gewalt und sexueller Übergriffe sind, (straf)rechtlich problematisch und erfordert häufig einen zeitaufwendigen Prozess. Ist allerdings diese Stabilität nicht gewährleistet, kann der Schutz vor einer Retraumatisierung nicht sichergestellt werden und eine effektive traumazentrierte Therapie ist dann zu meist nicht durchführbar (Landolt & Hensel, 2012, S. 23).

Hegerath (2019, S. 153) bezeichnet in ihrem Artikel die affektive Stabilisierung als psychische Stabilisierung und erklärt, dass diese die (Wieder-)Herstellung der inneren Sicherheit bezweckt. Durch erschütternde Erfahrungen werden traumatisierte Kinder oft unsensibel gegenüber sich selbst, ihren Bedürfnisse und Gefühlen. Das Ziel der affektiven Stabilisierung (emotionale Balance) ist, die *Ich-Funktion*⁸ des Kinds zu stärken (Landolt, 2021, S. 153).

Volmer (2013, S. 42) äussert, dass eine Stabilisierung die Rückgewinnung von Kontrolle über dysfunktionale Muster bedeutet und der Schwerpunkt der Stabilisierungsphase darin besteht, die Fähigkeit von Emotionen im «Hier und Jetzt» zu regulieren. So geht er davon aus, dass die Steuerung der eigenen Gefühle einer erneuten «Überflutung» vorbeugen kann und auf diese Weise Sicherheit vermittelt.

Wenn das betroffene Kind Anzeichen zeigt, im Verlauf der Stabilisierungsarbeit ein gewisses Mass an äusserer oder innerer Sicherheit und Kontrolle zurückgewonnen zu haben, kann versucht werden, sich behutsam und schrittweise den traumatischen Erfahrungen zu nähern (Hegerath, 2019, S. 153).

3.2.2 Traumabearbeitung (Exposition)

Beckrath-Wilking et al. (2013, S. 109) unterstreichen die Relevanz einer konsequenten Weiterführung der Stabilisierungsprozesse während der Expositionsphase. In der Expositionsphase ist die Konfronta-

⁸ Ich-Funktionen als Sammelbezeichnung für die Leistungen von Affektdifferenzierung, Affektregulation und Impulskontrolle (Beckrath-Wilking et al., 2013, S. 102).

tion mit dem traumatischen Inhalt von zentraler Bedeutung. Eine erfolgreiche Therapie ohne die direkte Auseinandersetzung mit dem Trauma im geschützten Rahmen ist nicht möglich (Landolt & Hensel, 2008, S. 25). Dabei soll die Belastbarkeit des Kinds so erweitert werden, dass es in der Lage ist, Erinnerungen zu verarbeiten, ohne zu dissoziieren (Beckrath-Wilking et al., 2013, S.109).

Die adäquate Bewältigung biografischer Belastungsmaterialien erfordert die Anwendung strukturierter Traumaexpositionsverfahren (vgl. Unterkapitel 3.3) und eine sensible und verantwortungsvolle therapeutische Begleitung, um Retraumatisierung zu verhindern (Volmer, 2013).

3.2.3 Integration

Landolt (2021) erläutert, dass nach erfolgter Traumabearbeitung der Fokus der Behandlung auf der Integration der traumatischen Erfahrungen und ihren Folgen für die eigene Biografie liegt:

Ziel der Therapie ist es, das Geschehene in Worte zu fassen bzw. die im impliziten *Gedächtnis* abgespeicherten traumatischen Gedächtnisfragmente zu aktivieren und ins *explizite*, autobiografische Gedächtnis überzuführen. Wichtig ist es auch, die damit verknüpfte Gefühle von Angst, Wut, Trauer usw. zuzulassen. (S. 189; Hervorhebungen A. C. & M. P.)⁹

Das Kind sollte sich als Trauma-Überlebende:r und nicht als Traumaopfer wahrnehmen. Denn «ein allzu eingeeigter Blick auf das Trauma und seine negativen Folgen führen dazu, dass das Kind in seiner Opferrolle verharrt und eine Opferidentität entwickelt» (ebd.). Die Betonung einer auf die Zukunft ausgerichteten, salutogenetischen Perspektive kann das Kind dabei unterstützen, aktiv die Kontrolle über sein Leben zurückzugewinnen und die Opferrolle zu verlassen. Reddeman & Sachsse (2000, S. 288) bezeichnen die Phase der Integration als «Phase des Trauerns und des Neubeginns». Des Weiteren können *Entwicklungsaufgaben*¹⁰ des Kinds wiederaufgenommen werden, die während der Traumabearbeitung in den Hintergrund gerückt sind (Landolt & Hensel, 2008, S. 25).

Die Heilungsphasen sind nicht isoliert voneinander abzuschliessen, um die Arbeit an der nächsten Phase aufnehmen zu können. Stattdessen gehen sie nahtlos ineinander über, wobei die Arbeit der vorherigen Phase im Hintergrund fortgesetzt wird (Volmer, 2013).

3.3 Ausgewählte Therapieverfahren in der Psychotherapie

Im Folgenden werden ausgewählte Therapieverfahren aus dem Bereich der Kinderpsychotherapie vorgestellt, die teilweise auch in der Psychomotorik angewendet werden können, um Kinder bei der Bewältigung von Traumafolgestörungen zu unterstützen.

3.3.1 Erlebnisorientiertes Vorgehen

Hauptziel der erlebnisorientierten Psychotherapie ist es, neue Erlebnis- und Erfahrungsmöglichkeiten zu generieren. Die Anwendung erlebnisorientierter Methoden eröffnet dabei ein vielfältiges Spektrum von Zugangsweisen. Durch gezielte Interventionen auf physischer und emotionaler Ebene können spezifische Stimmungszustände hervorgerufen werden, die wiederum Veränderungen auf kognitiver und

⁹ «Das implizite Gedächtnis ist ein deskriptives Konzept, das verwendet wird, wenn frühere Erfahrungen das Verhalten bei einer Aufgabe beeinflussen, deren Bewältigung keine beabsichtigte oder bewusste Erinnerung dieser Erfahrungen erfordert» (Dorsch, 2021). «Das explizite Gedächtnis bezieht sich auf beabsichtigte und bewusste Nutzung früherer Erfahrungen» (Dorsch, 2021).

¹⁰ «[...] ans Lebensalter gebundene Anforderungen, mit denen jedes Individuum im Laufe seines Lebens konfrontiert wird» (Dorsch, 2021).

Verhaltensebene bewirken. Die neu gewonnenen Erfahrungen und Erlebnisse können dann schrittweise und systematisch in den Alltag des Kinds integriert werden, wodurch sein Repertoire an Erlebnissen und Verhaltensweisen erweitert wird. Gefühlsorientierte Methoden, die auch in der Psychomotoriktherapie angewendet werden können, lassen sich wie folgt zusammenfassen (Görlitz, 2017, S. 46):

1. *Entspannungs- und Besinnungsübungen, Fantasiereisen, Imaginations- und Vorstellungsübungen*, bei denen die Vielfalt des Wahrnehmungs- und Erlebnisspektrums hervorgerufen werden kann (kinästhetisch, auditiv, visuell, olfaktorisch, gustatorisch, kognitiv, emotional und physiologisch).
2. *Übungen, die gezielt an bestehende körperliche und emotionale Zustände anknüpfen* können direkt am Umgang mit Körperempfindungen und Emotionen durchgeführt werden.
3. *Übungen, die gezielt emotionale und körperliche Reaktionen evozieren*, können neue Erfahrungen vermitteln und Verhaltensspielräume eröffnen.
4. *Körperorientierte Übungen* können neue emotionale und körperliche Erfahrungen in den Bereichen Körperkontakt, Körperwahrnehmung, Körperbewusstsein, körperliche Aktivierung usw. vermitteln und neue emotionale Zustände auslösen.

Görlitz (2017, S. 48) fasst die Schwerpunkte des erlebnisorientierten Ansatzes in der Psychotherapie wie folgt zusammen: Schaffung einer Verbindung zwischen Kopf und Körper, bessere Verankerung neuer Verhaltensweisen durch die Nutzung verschiedener Erlebnisebenen aus lernpsychologischer Sicht, Reduzierung des sprachlichen Übergewichts in der Therapiesituation, Erweiterung des Verhaltensrepertoires besonders auf der nonverbalen Ebene, Einbeziehung mehrerer Sinneskanäle, Förderung des Aufbaus von Kongruenz und Authentizität (Übereinstimmung von «innen» und «ausen» – Fühlen, Denken, körperliche Empfindungen und Verhalten), Erleichterung des therapeutischen Zugangs zu Emotionen sowie Förderung von Leichtigkeit, Mühelosigkeit, Spass und Lebendigkeit während der Therapiesitzungen.

3.3.2 KIDNET – Narrative Expositionstherapie (NET) für Kinder

Die Narrative Expositionstherapie (NET) und die Variante für Kinder (KIDNET) wurden von Maggie Schauer, Frank Neuner und Thomas Elbert an der Universität Konstanz entwickelt (Neuner, Catani & Schauer, 2021, S. 33): «Die NET ist eine Methode zur Behandlung von Traumafolgestörungen, vor allem für Überlebende von mehrfachen Traumaerfahrungen im Zusammenhang mit Kriegen, Folter oder Kindesmisshandlung» (Neuner, Catani & Schauer, 2021). Das Ziel der NET ist nicht nur die kulturintensive Heilung der Symptome von Opfern staatlicher und gesellschaftlicher Gewalt, sondern auch die Dokumentation des erlittenen Unrechts und die Betonung sowie Wiederherstellung der Würde des Individuums (Hiller & Hensel, 2017, S. 33).

In KIDNET werden sämtliche Traumata und Stressoren entlang der gesamten Lebensgeschichte des Kinds bearbeitet. Zu Beginn werden Symbole für belastende Erfahrungen (Steine) und positive Erlebnisse (Blumen) eingeführt und auf einer Lebenslinie angeordnet, die durch ein Seil dargestellt wird (Neuner, Catani & Schauer, 2021, 33), das Reihenfolge und Intensität der erlebten Herausforderungen sowie positiven Lebensereignisse widerspiegeln soll (Scherwath & Friedrich, 2014). Anschliessend erfolgt eine

narrative Bearbeitung eines jeden Steins (Traumaexposition), um sowohl die kalten (Kontext) und heißen (Emotionen, Sensorik) Gedächtnisinhalte zusammenzufügen und zu integrieren (Traumaintegration). Auf diese Weise wird eine ganzheitliche Verarbeitung des Traumas ermöglicht (Scherwath & Friedrich, 2014, S. 177).

Die Methode NET resp. KIDNET wird in dieser Arbeit aufgrund ihrer Eignung als Weiterbildung für Laientherapeut:innen ohne formale medizinische oder psychologische Ausbildung vorgestellt, wie zum Beispiel Lehrer:innen oder Geflüchtete. Dies steht im Einklang mit dem Prinzip der Aufgabenverlagerung von akademisch ausgebildeten Fachkräften hin zu geschultem Laiengesundheitspersonal, wie es von der Weltgesundheitsorganisation für Kontexte mit unzureichender Gesundheitsversorgung empfohlen wird. Eine Reihe randomisierter kontrollierter Studien hat gezeigt, dass NET erfolgreich von ausgebildeten Lientherapeut:innen angewendet werden kann, sodass sie auch für psychomotorische Fachkräfte mit entsprechender Weiterbildung geeignet scheint (Neuner, Catani & Schauer, 2021).

3.3.3 Traumazentrierte Spieltherapie

Die Spieltherapie betrachtet das Spiel als Schlüssel zur Seele des Kinds und zu dessen Heilung. Das spieltherapeutische Konzept nutzt demnach gezielt die angeborenen Fähigkeiten zum freien Spiel und der kindlichen Freude daran. Kinder erschliessen sich spielend die Welt, machen ihre soziale Stellung in Spielen mit anderen Kindern deutlich und sammeln wesentliche Erfahrungen. Neben kognitiven und entwicklungsfördernden Aspekten betont die Spieltherapie, dass die kindliche Seele sich direkt im spontanen Spiel zeigt. Im freien Spiel drückt das Kind nicht nur aus, was von ihm erwartet wird, sondern vor allem, was ihm in dem Moment wirklich wichtig ist (Weinberg, 2021, S. 148).

Auch Landolt und Hensel (2008, S. 111) nennen das freie Spiel die Sprache des Kinds (bis zwölf Jahre). Im Anschluss an *Piaget*¹¹ (1947), der dies evident in seiner Arbeit zur kognitiven Entwicklung von Kindern darlegte, und in Bezug auf die Umsetzung erklären sie, dass das Spiel eine «Als-ob-Ebene» sei, auf der Kinder mit Figuren, Tieren, Puppen und in Rollenspielen interagieren. Diese Ebene erlaubt es Kindern, ihre inneren Prozesse auszudrücken und ihnen eine sichtbare Form zu geben, während sie gleichzeitig einen sicheren Abstand zu den Inhalten bewahren. Durch das aktive Handeln und das Benennen von Wahrnehmungen, Gefühlen, Gedanken und Impulsen während des Spiels findet eine funktionale Umstrukturierung des kindlichen Selbst statt, wodurch sich innerpsychische Spannungen und Symptome mindern können. Die Freiheit in der Wahl des Spielthemas und seiner Darstellungsform ermöglicht es dem Kind, die Kontrolle, die es für sein Sicherheitsbedürfnis braucht, zu behalten, um sich sicher zu fühlen, während es sich mit traumatischen Erfahrungen auseinandersetzt (Landolt und Hensel, 2008, S. 111–112).

Nach Landolt und Hensel (2008, S. 111) geht Fahrigh (1991) sogar davon aus – und legt es theoretisch schlüssig dar –, dass durch symbolisches Spielen eine vollständige Verarbeitung traumatischer Erlebnisse möglich ist, ohne dass diese direkt angesprochen werden müssen.

¹¹ «Piaget, Jean (1896–1980), [EW, KOG], einer der bedeutendsten Entwicklungspsychologen. Geb. in der Schweiz [...]. Piagets Beitrag zur Entwicklungspsychologie gilt als bedeutend. Sein Hauptinteresse galt der Untersuchung der kogn. Strukturen und deren math.-logischer Beschreibung» (Dorsch, 2021).

Spieltherapeutische Ansätze variieren in ihren Schwerpunktsetzungen, basieren aber auf gemeinsamen grundlegenden Überlegungen wie dem wesentlichen Grundsatz, die Verpflichtung für objektive Sicherheit im Alltag (keine Traumatherapie bei Täterkontakt) und subjektive Sicherheit im Therapiezimmer zu gewährleisten (Landolt & Hensel, 2008).

Welche Schlussfolgerungen ergeben sich aus den vorgestellten Verfahren einer Therapie mit traumatisierten Kindern in der Psychomotoriktherapie?

Sowohl für die Anwendung des erlebnisorientierten Vorgehens, des KINDNET-Verfahrens wie auch in der traumazentrierten Spieltherapie bedarf es einer fundierten Ausbildung, die eine Anwendung im Rahmen einer Psychomotoriktherapie voraussetzt. Ist diese Voraussetzung gegeben, können Teilbereiche dieser Verfahren gewinnbringend in der psychomotorischen Praxis angewendet werden.

4 Psychomotorik

In diesem Kapitel wird Psychomotorik definiert und das Konzept kurz diskutiert. Folgend werden psychomotorische Ansätze erläutert, die auch für die Arbeit mit traumatisierten Kindern von Bedeutung sein können (Kuhlenkamp, 2017, S. 28). Das Kapitel beschäftigt sich nach grundlegenden Handlungsprinzipien der Psychomotorik abschliessend mit deren Legitimation.

4.1 Definition Psychomotorik

Die Konzepte der Psychomotorik gehen bis ins frühe 20. Jahrhundert zurück. Charlotte Pfeffer (1941, 1958) prägte den Begriff im deutschsprachigen Raum und betonte die Bedeutung der Bewegung für die kindliche Entwicklung. Pfeffer sah die Psychomotorik sowohl als psychologisches als auch physiologisches Phänomen und als grundlegende erzieherische Massnahme. Reichenbach (2010, S. 10) definiert Psychomotorik als multidimensionales Konzept, das die Verbindung zwischen motorischen und psychischen Prozessen beschreibt. Diese Verbindung manifestiert sich in verschiedenen Bereichen:

- Als *Konzept der Entwicklungsförderung* bezeichnet es die gezielte Förderung motorischer und emotionaler Fähigkeiten durch spezifische Interventionen, die auf unterschiedliche Altersgruppen und Bedürfnisse zugeschnitten sind.
- Als *übergeordneter Begriff*, der die Einheit motorischer und psychischer Prozesse adressiert, bezieht sich Psychomotorik auf die Verbindung zwischen mentalen und körperlichen Prozessen.
- Als *Begriff der (Sport-)Motorikforschung* bezieht sich Psychomotorik im Anschluss an Seewald (1997) auf psychisch gesteuerte Motorik. Es geht darum, den Zusammenhang zwischen inneren, unsichtbaren Prozessen und äusseren, sichtbaren Bewegungen zu rekonstruieren.
- Als *entwicklungsorientierter Begriff* bezeichnet Psychomotorik nach Kiphard (1989, S. 12) «eine Phase der kindlichen Entwicklung, wobei die Entwicklung in vier Phasen von der → Neuromotorik, zur → Sensomotorik, über die Psychomotorik hin zur → Soziomotorik verläuft».

Die Vielseitigkeit des Begriffs kann jedoch zu Missverständnissen führen, insbesondere wenn sich vor dem fachlichen Austausch nicht über das zugrunde liegende Verständnis geeinigt wurde. Zusammen-

gefasst betont der Begriff «Psychomotorik» eine wechselseitige Abhängigkeit zwischen der seelischen Befindlichkeit und den motorischen Fähigkeiten (Reichenbach, 2010).

4.2 Ansätze

In diesem Abschnitt wird eine Auswahl psychomotorischer Ansätze vorgestellt, die sich seit den 1950er-Jahren in Deutschland und der Schweiz in «(heil-)pädagogischen, therapeutischen, sportwissenschaftlichen und gesundheitsbezogenen Kontexten zunehmend etablieren» (Kuhlenkamp, 2017, S. 14) konnten. Die Ansätze beschreiben unterschiedliche Perspektiven und Methoden der psychomotorischen Arbeit. Besondere Aufmerksamkeit wird in Bezug zum Thema Trauma dem funktionalen, dem kindzentrierten und dem verstehenden Ansatz gewidmet.

4.2.1 Funktionaler Ansatz

Das Konzept der «Psychomotorischen Übungsbehandlung» wurde zwischen 1955 und 1960 von Helmut Hünnekens, einem Oberarzt, und Ernst Jonny Kiphard, einem Sport- und Bewegungspädagogen, entwickelt (Reichenbach, 2010, S. 45).

Der funktionale Ansatz betrachtet Bewegung als Ergebnis neuraler Prozesse und als neurophysiologisches Steuerungsgeschehen und sieht vor, Defizite im motorischen und/oder sensorischen Bereich durch gezieltes Training zu diagnostizieren und zu beheben (Seewald, 1993; Fischer, 2009). In diesem Zusammenhang werden Störungen auf Defizite in der Wahrnehmung und Bewegung auf sogenannte cerebrale Dysfunktionen zurückgeführt. Zu den Vorteilen dieses Ansatzes gehören Sicherheit in Handlungen von Fachkräften, klare Rollenzuweisungen und die Verhinderung von Überinterpretationen motorischer Abläufe. Das Konzept beinhaltet jedoch eine bestimmte Vorstellung von Subjektivität und Normalität, die kritisch hinterfragt werden sollte, da es abweichendes Verhalten als Ergebnis pathologischer Gehirnveränderungen betrachtet (Kuhlenkamp, 2017, S. 26).

In Bezug auf die Arbeit mit traumatisierten Kindern strebt der funktional-physiologische Ansatz nach Schürmann (2013, S. 67) die Integration traumabedingter Sinneseindrücke an, indem er die Förderung von Wahrnehmungs- und Bewegungsprozessen unterstützt.

4.2.2 Kindzentrierter Ansatz

Dieser Ansatz stützt sich unter anderem auf *Piagets Entwicklungstheorie*¹² (Kuhlenkamp, 2017, S. 28). Exemplarische Vertreterin ist Renate Zimmer, die die Förderung von Eigentätigkeit und selbstständigem Handeln, die Erweiterung von Handlungskompetenz und Kommunikationsfähigkeit, die Stärkung der Selbstwahrnehmung und das Erfahren eigener Ressourcen, Kompetenz und Selbstwirksamkeit als Ziele benennt (Zimmer, 2004, S. 55). Durch ein reichhaltiges Repertoire an Bewegungs- und Wahrnehmungssituationen soll das Kind zum eigenständigen Problemlösen angeregt werden (Kuhlenkamp, 2017, S. 27).

¹² «Stufentheorie nach Piaget [engl. development, Piaget's stage theory], [EW, KOG], nach dem Verständnis von Piaget (Piaget, Jean, 1896–1980) verläuft die geistige Entwicklung (Entwicklung, kognitive) des Menschen über qual.-unterscheidbare Stufen (Entwicklungsphasen, -stufen). Diese Stufen unterscheiden sich primär darin, wie der Mensch sein Wissen über die Welt subj. repräsentiert (Repräsentationsstufen). Piaget unterschied drei Repräsentationsstufen, nämlich eine sensu-motorische, eine vorstellungsbezogene oder konkrete und eine formallogische oder zeichenhafte» (Dorsch, 2021).

Nach Seewald (1993, S. 190) resultieren Störungen demnach aus einem unzureichenden Erwerb von Handlungsmustern, was sich beim Kind negativ auf Verhalten und Emotionen auswirken kann.

Bei diesem Ansatz wird eine Abkehr von einem reinen Fokus auf Übungen, Symptome und Defizite angestrebt (Kuhlenkamp, 2017, S. 28). Klient:innen werden als aktive Teilnehmer:innen betrachtet sowie ihre Bedürfnisse und Gefühle berücksichtigt. Jedoch wird das Lebensumfeld der Klient:innen nicht ausreichend bedacht und das Problem allein bei den Klient:innen lokalisiert. Auch wird die Beziehung zwischen Klient:in und psychomotorischer Fachkraft nicht genügend reflektiert (Kuhlenkamp, 2017).

Gemäss Schürmann (2013, S. 67) besteht das Ziel dieses Ansatzes zur Arbeit mit traumatisierten Kindern in der Psychomotorik darin, die durch Traumata beeinträchtigte Handlungs- und Kommunikationsfähigkeit wiederherzustellen und zu fördern sowie das Selbstwertgefühl durch die Erweiterung von Kompetenzen auf verschiedenen Ebenen zu stärken.

4.2.3 Verstehender Ansatz

Im verstehenden Ansatz nach Seewald (1993, S. 191) wird Bewegung als bedeutungsvolles Phänomen betrachtet, das es dem Kind ermöglicht, sich auszudrücken und mitzuteilen. Bewegungsgeschichten werden als Teil der Lebensgeschichte des Kinds, die zudem dominante Lebensthemen offenbaren, aufgefasst. Das Verhalten von Kindern, einschliesslich ihrer Bewegungen, deutet darauf hin, dass bestimmte Lebens- und Beziehungsthemen konflikthaft und traumatisch belastet sind und nicht angemessen verarbeitet wurden (Kuhlenkamp, 2017, S. 28). Psychomotorische Fachkräfte entschlüsseln diese Teile der Lebensgeschichte anhand von Szenen und Spielen des Kinds und bieten dann Materialien und Situationen an, um die konflikthaften Erlebnisse nachzuerleben und zu verarbeiten (Seewald, 1993, S. 193). Eine Verbesserung der Bewegungsqualität steht nicht im Vordergrund.

Störungen werden in diesem Kontext positiv, nicht als Krankheitsbilder betrachtet, sondern als sinnvolle Äusserungen oder Selbstmitteilungen, die sinnerschliessend erfasst werden (Kuhlenkamp, 2017, S. 29).

Kritisch betrachtet werden muss, dass der Ansatz sich aber durchaus an einem medizinischen Gesundheitsbegriff orientiert, an den die Person durch Beseitigung ihrer Störungen wieder herangeführt werden soll. Die Rolle der psychomotorischen Fachkraft und der Störungsbegriff können daher auch kritisch gesehen werden. (Kuhlenkamp, 2017, S. 29)

Der verstehende Ansatz ermöglicht Psychomotoriktherapeut:innen, innerhalb der Bereiche Bewegung und Spiel durch symbolischen Ausdruck einen Einblick in die Lebensbereiche des betreffenden Kinds zu gewinnen (Schürmann, 2013, S. 67).

4.3 Handlungsprinzipien psychomotorischer Praxis

Das humanistische Menschenbild sowie die Einheit von körperlichen und seelischen Prozessen sind zentrale Prinzipien psychomotorischer Ansätze. Gemäss diesem Verständnis gelten Erfahrungen, die durch den Körper und die Bewegung gewonnen werden, als grundlegend für Lernprozesse, Persönlichkeitsentwicklung, Identitätsbildung und die Gestaltung von Beziehungen über die gesamte Lebensspanne (Kuhlenkamp, 2017, S. 121). Die Psychomotorik konzentriert sich primär auf die Phase der Kindheit, in der Bewegung und Spiel als fundamentale Elemente für die Erforschung der Welt dienen.

Diese Aspekte bieten nicht nur Wege zur Ausdrucks- und Mitteilungsfähigkeit, sondern auch Möglichkeiten zur Erfahrungssammlung (Kuhlenkamp, 2017, S. 69).

4.3.1 Die Bedeutung von Bewegung in der Psychomotorik

Im Folgenden wird zunächst näher auf die Bedeutung von Bewegung in der Psychomotorik eingegangen. Darauf aufbauend wird die Rolle des Spiels in der Psychomotorik beleuchtet und abschliessend auf die Bedeutung des Selbstkonzepts im Kontext der Psychomotorik eingegangen.

Bewegung dient dem Ausdruck, der Kommunikation und dem Erwerb von Erfahrungen (Kuhlenkamp, 2017, S. 121) und kann in der Psychomotorik anhand von acht Funktionen beschrieben werden:

- *Instrumentelle/produktive Funktion*: bezieht sich darauf, durch Bewegung Ziele zu erreichen oder etwas herzustellen sowie die Umwelt durch Bewegung zu gestalten und zu variieren.
- *Explorative Funktion*: Bewegung dient hier als Mittel zur Erkundung der Welt und ermöglicht es, das Lebensumfeld zu erforschen sowie intensive Interaktionen mit der materiellen und persönlichen Umwelt zu erleben.
- *Personale Funktion*: umfasst das Erleben und die Bildung der eigenen Identität durch die Erfahrung und Erkundung der eigenen Fähigkeiten und Grenzen.
- *Soziale/interaktional-kommunikative Funktion*: Bewegung ermöglicht es, Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen, wahrzunehmen und mit ihnen zu interagieren und zu spielen.
- *Impressive Funktion*: Bewegung kann intensive emotionale Reaktionen auslösen und ermöglicht Erfahrung wie Verarbeitung intensiver körperlicher Erfahrungen.
- *Expressive Funktion*: Durch Bewegung können Emotionen ausgedrückt und verarbeitet werden.
- *Adaptive Funktion*: beinhaltet die Verbesserung von Kraft, Ausdauer und motorischen Fähigkeiten durch Bewegung.
- *Komparative Funktion*: Bewegung bietet die Möglichkeit, sich mit anderen zu vergleichen (Kuhlenkamp, 2017, S. 71).

In der psychomotorischen Praxis wird Bewegung nicht nur als rein körperliche Aktivität betrachtet, sondern vielmehr als Ausgangs- und Anknüpfungspunkt für soziales, emotionales und kognitives Handeln (Kuhlenkamp, 2017).

4.3.2 Die Rolle des Spiels in der Psychomotorik

Spiel ist gemäß der UN-Kinderrechtskonvention ein weltweites Grundrecht von Kindern, das ihnen optimale Bedingungen zur Entwicklung garantieren soll. Die moderne Spielpädagogik geht dabei von der theoretischen Möglichkeit einer systematischen Beeinflussbarkeit der kindlichen Entwicklung durch das Spiel aus. Dabei ist weder in der Forschung noch in der alltäglichen Praxis eindeutig klar, was genau «das» Spiel ist, da sich der Spielbegriff als äußerst widerspenstiges Begriffskonstrukt zeigt. (Schwarz, 2014, S. 2)

Die Bedeutung des Spielens ist in der Entwicklungspsychologie sehr bedeutend für die gesamte menschliche Entwicklung (Kuhlenkamp, 2017, S. 132). Kinder müssen genauso, wie sie essen und trinken, auch spielen. Das kindliche Spielen ist beispielsweise für die Entwicklung der Fantasie und das abstrakte Denken unverzichtbar. Die Spiele eines Kinds geben Aufschluss über die nächste Entwicklungsstufe und ermöglichen eine Optimierung des Verhältnisses von Aufmerksamkeit und Lernen während des Spielens (Weinberger, 2015, S. 70).

Im Folgenden wird spezifisch auf die Kategorie des Symbol-/Rollenspiels Bezug genommen, die für die Arbeit mit traumatisierten Kindern in der Psychomotoriktherapie von Relevanz ist (Eckert, 2008; Wintsch, 2012). Auf die übrigen Kategorien kann im Rahmen dieser Arbeit nicht näher eingegangen werden.

Das Rollenspiel bei Kindern ist eine Fortführung des *Konstruktionsspiels*¹³, bei dem sie Dinge und Vorstellungen kombinieren und manipulieren. Das neu erlernte im Konstruktionsspiel wird nun auf Akteur:innen, Rollen, Absichten und Handlungen übertragen. Kinder können nun Ereignisse aus der realen Welt im Spiel umsetzen und manipulieren, was zur Erlebniserweiterung und Erfahrungsbewältigung beiträgt und psychohygienischen Wert hat. Obwohl Kinder zwischen dem gewählten Symbol im Spiel und der Realität unterscheiden können, können sie ihre Rolle als vollkommen real erleben. Die gespielte Rolle wird für das Kind zu einer aktualisierten Wirklichkeit. Das Rollenspiel hat eine doppelte Symbolfunktion: Es dient als Selbstdarstellung des Kinds in der gewählten Rolle und kann zugleich externe Ereignisse und Erfahrungen symbolisieren. Oft spiegeln die Spielhandlungen und gewählten Rollen unbewusst die Verhaltensweisen der nächsten Bezugspersonen wider (Mogel, 2008).

Zimmer (2019) kategorisiert das Symbolspiel folgendermassen:

- *Imitation*: Nachspielen der Wirklichkeit, Aufarbeiten von Ereignissen, Verarbeitung von Erlebnissen (retrospektiv, zurückschauend),
- *Kompensation*: Korrektur der Wirklichkeit, Verändern von Rollen, Erproben von Handlungsalternativen (prospektiv, vorausschauend),
- *Antizipation*: Vorwegnahme möglicher oder gewünschter Ereignisse, Überprüfung von Handlungsalternativen auf ihre möglichen Wirkungen.

Durch das Rollenspiel werden Erlebnisse erweitert und Erfahrungen verarbeitet, was einen psychohygienischen Nutzen hat (Mogel, 2008, S. 51).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Spielen eine grundlegende Ausdrucksform des Kinds ist. Die Psychomotorik nutzt diese Erkenntnisse gezielt als Medium in einem bedeutenden Teil ihres therapeutischen Angebots (Zimmer, 2019, S. 81–82). Das Spielen unterstützt nicht nur dabei, die Vergangenheit produktiv zu bewältigen und die Gegenwart zu verarbeiten (Landolt & Hensel, 2008, S. 112), sondern gewährt ebenfalls Einblick in die Realität des Kinds und ermöglicht es, seine Wahrnehmung zu verstehen (Kuhlenkamp, 2017, S. 132).

4.3.3 Die Bedeutung des Selbstkonzepts in der Psychomotorik

In der deutschsprachigen Literatur wird das Selbstkonzept üblicherweise als das Wissen über sich selbst (auch bezeichnet als Selbstbild/kognitive Komponenten) und die damit verbundene emotionale Bewertung (auch bezeichnet als Selbstwertgefühl/emotionale Komponenten) verstanden (Lienert, Sä-gesser & Spiess, 2019, S. 12).

¹³ «Konstruktionsspiele beginnen bereits im zweiten Lebensjahr, wenn das Kind mit Materialien umgeht und aus ihnen etwas herstellt» (Wenninger, n. d.).

Durch Bewegungserfahrungen lernen Kinder sich selbst kennen, erhalten Rückmeldungen über ihre Fähigkeiten und erleben Erfolge sowie Misserfolge, die sie selbst bewirkt haben (Zimmer, 2019, S. 50). Gleichzeitig erfahren sie, wie andere sie einschätzen und welche Erwartungen an sie gestellt werden. Diese Erlebnisse und Informationen formen das Selbstkonzept eines Kinds.

Wiederholte Erfahrungen, in denen Kinder feststellen, dass ihre Handlungen keine gewünschten Effekte erzielen oder sie Ereignisse nicht kontrollieren können, können zu einem Gefühl der Hilflosigkeit führen und ein negatives Selbstkonzept begünstigen (Zimmer, 2019, S. 66). Solche negativen Erfahrungen erhöhen die Bereitschaft, schneller aufzugeben, und wirken sich negativ auf die Motivation aus. In der Arbeit mit traumatisierten Kindern ist das Potenzial der Erarbeitung eines positiven Selbstkonzepts daher von Bedeutung. Aktives Handeln und das Benennen von Wahrnehmungen, Gefühlen, Gedanken und Impulsen können während des Spiels zu einer funktionalen Umstrukturierung des kindlichen Selbst führen. Dies kann wiederum eine Verringerung innerpsychischer Spannungen und Symptome bewirken (Fischer, 2009, S. 89). Auch van der Kolk (2015, S. 246) weist in seiner Arbeit auf die Bedeutung der neurowissenschaftlichen Forschung hin, die darlegt, dass das Verändern unserer emotionalen Zustände eng mit dem Bewusstsein über unser inneres Erleben verbunden ist. Es wird deutlich, dass eine bewusste Auseinandersetzung mit unseren Gefühlen und eine Vertrautheit mit unserem inneren Erleben notwendig sind, um Veränderungen herbeizuführen.

Konkret kann die Umsetzung in der Psychomotorik darin bestehen, die Handlungsmöglichkeiten des Kinds zu erweitern, die motorischen Fähigkeiten zu verbessern und das Selbstbewusstsein zu stärken, was sich wiederum positiv auf das Selbstkonzept auswirkt (Zimmer, 2019, S. 75), da bei den meisten traumatisierten Kindern das Vertrauen in die eigene Fähigkeit, schwierige Aufgaben zu bewältigen, gering ausgeprägt ist (Volmer, 2013, S. 104). Durch Bewegungsinterventionen beispielsweise erleben Kinder sich als Ursache bestimmter Effekte und infolgedessen als selbstwirksam («Ich habe etwas geschafft, ich kann es.»). Die subjektive Überzeugung, etwas bewirken zu können, ist die Basis für das Selbstvertrauen bei Leistungsanforderungen (Zimmer, 2019, S. 64).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Bewegung, Spiel und die Entwicklung eines positiven Selbstkonzepts in der psychomotorischen Praxis eng miteinander verwoben sind (Zimmer, 2019, S. 74). Besonders in der Arbeit mit traumatisierten Kindern erweisen sich diese Bereiche als bedeutende Wirkfaktoren. Die Selbstwirksamkeit, definiert als das Gefühl, Kontrolle über die eigene Situation zu haben und durch Handlungen Einfluss zu nehmen, stellt einen zentralen Aspekt des Selbstkonzepts dar (Zimmer, 2019, S. 52). Dies unterstreicht die Bedeutung von Bewegungsinterventionen und spielerischen Aktivitäten für die Förderung des positiven Selbstkonzepts bei Kindern mit traumatischen Erfahrungen.

4.4 Legitimation von Psychomotorik

Die Psychomotorik erfährt Legitimation aufgrund des wachsenden Bewusstseins für die Bedeutung von Bewegung, das sich zunehmend in pädagogische Ansätze integriert. Zudem stützen neurowissenschaftliche Erkenntnisse die Relevanz von Bewegung und Spiel sowohl für Lernprozesse als auch für soziales Verhalten (Kuhlenkamp, 2017, S. 78).

Die Frage nach der Wirksamkeit einer Intervention trifft auch die Psychomotorik. Eine Arbeitsgruppe aus Wissenschaft und Praxis hat 2003 das System psychomotorischer Effekte-Sicherung (SPES) entwickelt, um die Qualität psychomotorischer Förder- und Therapiemassnahmen für Kinder und Jugendliche zu evaluieren. Das Verfahren ermöglicht den Aufbau eines einheitlich strukturierten Dokumentationssystems zur Erfassung von Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität. Durch Vergleich mit anderen Teilnehmenden erhalten die Institutionen Erkenntnisse über die Qualität ihrer Angebote. Die SPES-Daten unterstützen somit eine wissenschaftlich fundierte Evaluation und Qualitätsentwicklung der Förder- und Therapiekonzepte (Fischer, 2009, S. 54).

Zur Erfassung der erwarteten Wirkung psychomotorischer Angebote kann auf das aus der Psychotherapieforschung stammende Wirkfaktorenmodell zurückgegriffen werden. Dabei wird dem unspezifischen Wirkfaktor der Beziehungsgestaltung ein grosser Anteil am Therapieerfolg zugesprochen. Folglich sollte die Gestaltung des Interaktionsprozesses im Mittelpunkt des psychomotorischen Handelns stehen (Kuhlenkamp, 2017, S. 80).

5 Psychomotorische Interventionen nach den Heilungsphasen

Wie bereits in der Einleitung dargelegt richtet sich der Fokus dieser Arbeit in Bezug auf psychomotorische Interventionen bei traumatisierten Kindern auf die Heilungsphasen der Traumatherapie (s. Kap. 3.2). *Stabilisierung*, *Traumabearbeitung (Exposition)* und *Integration* bilden die Grundlage für die Psychotherapie bei Kindern mit posttraumatischen Belastungsstörungen. Im Folgenden wird vertieft auf psychomotorische Interventionen, mit denen traumatisierte Kinder körperlich, sozial und affektiv stabilisiert werden können, eingegangen. Dieses Kapitel beleuchtet alle drei Heilungsphasen und setzt diese in Bezug zur Psychomotorik, auch wenn vor allem die Phase der Stabilisierung für die psychomotorische Praxis empfohlen wird (Hold, 2021). Unterkapitel 5.2 befasst sich mit der Verarbeitung der Erlebnisse in der Psychomotoriktherapie während der Traumabearbeitungsphase, während die einerseits der Verarbeitung der Trauer um das Geschehene und andererseits der Neuorientierung im Hinblick auf die Zukunft gewidmete Integrationsphase in Unterkapitel 5.3 erläutert wird. Abschliessend werden die wesentlichen Ziele der drei Phasen veranschaulicht und passende Spielideen aus der Literatur zusammengefasst.

5.1 Stabilisierungsphase

Wie in Abschnitt 3.2.1 bereits erörtert wird die Wiederherstellung einer körperlich-seelischen Stabilität angestrebt und gleichzeitig Ressourcen aktiviert auf den Ebenen des Körpers, der Psyche und des sozialen Umfelds. Bereits hier zeigen sich die idealen Bedingungen der Psychomotorik. Durch ihre ressourcenorientierte Grundhaltung, ihr humanistisches Menschenbild und ihr breites Angebotsspektrum im Rahmen eines gesundheits- und entwicklungsfördernden Paradigmas kann sie besonders effektiv in der Stabilisierung wirken (Hegerath, 2019, S. 152). In einer Studie waren sich die vier befragten Expert:innen mit praktischen Erfahrungen in der Psychomotorik und Traumaarbeit einig, dass sich das psychomotorische Angebot besonders für die Phase der Stabilisierung eignet (Hold, 2021).

5.1.1 Körperliche Stabilisierung durch psychomotorische Intervention

Bei traumatischen Erlebnissen eines Kinds können sich die damit verbundenen Emotionen durch defensive Körperstrategien im Körperausdruck manifestieren (Esser, 2004, S. 149). Dies zeigt sich beispielsweise in erhöhtem Muskeltonus, verändertem Atemmuster und der Körperhaltung. Plassmann (2007, S. 39–40) nennt als weitere Körperausdrucksformen Schmerzen unterschiedlicher Art und Bewegungsmuster, auf die in Abschnitt 2.4.2 näher eingegangen wurde.

Eine Traumatisierung stellt also eine Wechselwirkung zwischen Psyche und Körper dar, sodass Therapie und Förderung immer auch den Körper als fundamentalen Aspekt des individuellen Seins einbeziehen sollten (Eckert, 2008, S. 20). Bewegung, in jeglicher Form, kann für traumatisierte Kinder eine äusserst unterstützende Ressource sein. Sie ermöglicht einerseits den Abbau aufgestauter Energie einschliesslich Aggression und Angst und stärkt andererseits ein positives Körpergefühl (Lackner, 2004, S. 88). Besonders für Kinder, die ihre inneren Zustände nur eingeschränkt in Worte fassen können, ist dies nützlich (Hold, 2021, S. 146). Empfohlen werden Spiele zur körperlichen Stabilisierung, die eine Vielzahl von weiteren positiven Aspekten fördern. Dazu gehört insbesondere das Erleben von Gefühlen körperlicher Beherrschung, Autonomie und Kontrolle. Dafür eignen sich z. B. Lauf- und Fangspiele sowie Ring- und Raufspiele. Zudem sollten die Spiele ausreichend Zeit für freudige, korrigierende und positive Körpererfahrungen bieten. Passende Spiele sind z. B. Tanzspiele, Bewegungslandschaften, Bewegungsgeschichten und Trampolinspiele. Ein weiteres Ziel ist die Wiedererlangung eines umfassenden Körperbewusstseins, um eine bewusste Verbindung zwischen Geist und Körper herzustellen. Dies kann beispielsweise mittels Körpersynchronisationsspielen, Wahrnehmungsspielen, Körperpuzzles und Atemübungen erreicht werden. Spiele mit Alltagsmaterialien, Problemlösestrategie-Spiele, Bewegungsbaustellen und das Bauen von Höhlen als äusserer Schutzraum hingegen fördern Selbstwirksamkeitserfahrungen. Abschliessend tragen Übungen wie Fantasiereisen, angeleitete Achtsamkeitsübungen und kindgerechte Massagen zur Entspannung bei, was einen wichtigen Beitrag zur ganzheitlichen körperlichen Stabilisierung leistet (Hegerath 2019, S. 152–153).

Wintsch (2012) beschreibt ihre Erfahrungen während eines Aufenthalts in Zentralbosnien in einem zu dieser Zeit neu errichteten Therapie- und Ausbildungsprojekt wie folgt:

Nach einigen Wochen entwickelte ich als Einstieg eine Bewegungsabfolge mit verschiedenen Gangarten und unterschiedlichen Tempi, die durch möglichst langes und schnelles Rennen abgeschlossen wurde. Darauf folgte eine sehr einfache Atemübung. Diese erforderte Geduld und mehrfaches Wiederholen, bis sich die erwünschte Auswirkung zeigten, dann allerdings mit erstaunlichem Erfolg, einerseits durch deutlich sicht- und spürbare Entspannung, andererseits durch ebenso offensichtliche Re-Vitalisierung. Bewegungs- und Atemübungen dienten der bewussteren Wahrnehmung des Körpers, verbunden mit Möglichkeiten zur Selbstregulierung von physischen und psychischen Zuständen. (S. 290–291)

«Je öfter eine Atem- oder Bewegungsübung wiederholt wurde, desto mehr entwickelten die Kinder Spaß und Selbstvertrauen, so dass sie schliesslich viele emotionale und körperliche Blockaden überwinden konnten.» Wintsch (2012)

Eine gesteigerte Wachsamkeit und Sorgfalt sind dennoch geboten im Umgang mit Nähe, Distanz, Körperlichkeit und Berührung im Kontext der psychomotorischen Traumaarbeit (Hegerath, 2019, S. 152).

Für einen heilsamen Umgang mit körperlicher Nähe und Körperlichkeit sowie zur Entwicklung gesunder Grenzen benötigen die Jungen und Mädchen ein Übungsfeld für korrigierende Erfahrungen. Sie brauchen Erfahrungen angenehmer und gewollter Körperlichkeit, allein und mit anderen sowie Berührungen und Nähe, die um ihrer selbst willen, freiwillig und gern geschieht sowie nicht an weitergreifendere Forderungen geknüpft ist. (Baierl, 2015, S. 87)

5.1.2 Soziale Stabilisierung durch psychomotorische Intervention

Kinder sind in hohem Masse von einer schützenden Umgebung und fürsorglichen Bezugspersonen abhängig. Fehlt dieser Schutz oder erleben sie traumatisierende Ereignisse, kann dies erhebliche Auswirkungen auf ihre kindliche Entwicklung haben (Hold, 2021, S. 146) und zu einem Verlust des grundlegenden Vertrauens in andere Menschen führen (Hegerath, 2019, S. 153). Demnach ist die Gewährleistung von Sicherheit und Schutz für traumatisierte Kinder zwingend notwendig (Kirschenbauer et al., 2023, S. 135). Ein verlässliches, transparentes, resonantes und vor allem emphatisches, haltgebendes Verhalten seitens der begleitenden Fachperson ist unabdingbar. Erst wenn das sichere Beziehungsnetz besteht, ist es traumatisierten Kindern möglich, sich auf soziale Angebote einzulassen, um neue, korrigierende Beziehungserfahrungen zu machen (Hegerath, 2019, S. 153).

Zur sozialen Stabilisierung weist Volmer (2013) vor allem auf drei Arten spielerischer Bewegungssituationen hin: das Füreinander, das Gegeneinander und das Miteinander. Sofern in Bewegungsaktivitäten diese drei Beziehungsdimensionen berücksichtigt werden, können Teilnehmende grundlegende Beziehungserfahrungen sammeln, die dazu beitragen, sozial kompetente Verhaltensweisen zu entwickeln, indem sie korrigierend oder kompensierend wirken (Welsche & Hölter, 2018). Im Anschluss an Volmer (2013) erarbeitete Spielideen sollen dazu beitragen, positive Erfahrungen des Gehaltenseins in Füreinander-Beziehungen zu schaffen. Hierfür eignen sich zum Beispiel Führungs- und Folgespiele sowie Vertrauensspiele wie das Spinnennetzspiel und Massagen. Gleichzeitig ist es wichtig, positive Erfahrungen der Autonomie in Gegeneinander-Beziehungen zu fördern. Spiele wie Ringen und Raufen sowie Beschützer:innen-Verfolger:innen-Spiele können hierbei unterstützen. Die Förderung der Zusammenarbeit in Miteinander-Beziehungen ist ebenso von Bedeutung. Hier bieten sich Balance- und Stabilitätsspiele, Problemlösespiele, Partner:innen- und Konstruktionsspiele an. Eine spielerische Umkehrung der Machtverhältnisse kann durch Rollenspiele sowie Fang- und Laufspiele realisiert werden (Hegerath, 2019, S. 152–153). Zudem sollten die Spiele die Gelegenheit bieten, sich mit eigenen Grenzen und den Grenzen anderer auseinanderzusetzen, wobei Nähe-Distanz Spiele eine wichtige Rolle spielen können.

5.1.3 Affektive Stabilisierung durch psychomotorische Intervention

Tritt ein bedrohliches Ereignis plötzlich und unerwartet ein, wird der Körper mit einer Fülle an Reizen überflutet, was ein starkes Gefühl, insbesondere Angst hervorrufen kann. Gewohnte Anpassungs- und Verarbeitungsstrategien und damit die Fähigkeiten, mit diesen Gefühlen umzugehen, werden überfordert (Lackner, 2004, S. 3; s. Kap. 2.2.1). Im Zentrum jeglicher Anstrengungen zur Bewältigung traumatischer Belastungszustände steht die Wiederherstellung des Gleichgewichts zwischen dem rationalen und dem emotionalen (affektiven) Gehirn (van der Kolk, 2015, S. 245). Dieser Prozess zielt darauf ab, Betroffenen das Gefühl zurückzugeben, ihre Reaktionen sowie ihr Leben im Allgemeinen beeinflussen zu können. Dies kann in Form der Selbstregulierung geschehen. «Die Fähigkeit zur Selbstberuhigung

muss erworben werden, damit die mit dem Trauma assoziierten starken emotionalen Belastungen von Übererregung eigenständig reguliert werden können» (Volmer, 2013, S. 36). «Wenn wir die Reaktion – Kampf-, Flucht- oder Erstarrungsreaktion – nicht zu Ende führen und die starke Aktivierung nicht abbauen können, dann verbleibt unser Körper in dem hoch aktivierten Zustand» (Volmer, 2013, S. 4).

Traumatisierte Kinder entwickeln häufig zur Überflutung der eigenen Gefühle eine Abstumpfung ihrer Bedürfnisse und Emotionen. Im Rahmen der Selbstfürsorge ist es wichtig, dass sie erneut lernen, ihre eigenen Gefühle wahrzunehmen, zu beschreiben, zu unterscheiden und zu regulieren. Hegerath (2019) betont die Bedeutung des Erlernens kurz- und langfristiger Strategien zur Affektregulation und schlägt verschiedene Spiele vor. Um sich intensiv mit den eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen und diese zu verbalisieren, könnten Instrumente wie ein Stimmungsbarometer, das Erstellen von Gefühlskarten oder ein Sorgenfresser unterstützend wirken. Ein weiterer Weg zur Stabilisierung liegt im aktiven Ausleben von Gefühlen, beispielsweise durch Symbol- oder Rollenspiele, das Spiegeln von Emotionen, Wahrnehmungsspiele, freies Spiel oder dadurch, den Emotionen eine Gestalt zu verleihen. Darüber hinaus wird das Erlernen von Soforthilfemassnahmen sowie Selbsttröstungs- und Selbstberuhigungstechniken empfohlen. Die Schaffung eines persönlichen Schatzkoffers oder Notfallkoffers, die Zusammenstellung einer eigenen Ressourcenliste, das Gestalten einer Schreiflasche zum Hineinschreien und Verschiessen, Imaginationsübungen zur Schaffung eines sicheren inneren Orts und Atemübungen können ebenso förderlich sein (Hegerath, 2019, S. 153).

Van der Kolk (2015, S. 247) erklärt, wie der psychophysiologische Vorgang, wie wir atmen und uns bewegen, direkten Einfluss auf den Grad der Aktivierung unseres zentralen Nervensystems (Arousal-System) hat. Etwa 80 Prozent der Fasern des Vagusnervs, der das Gehirn mit vielen inneren Organen verbindet, sind afferent, verlaufen also vom Körper zum Gehirn. Daher können wir durch bewusstes Atmen den Grad unseres Arousal-Systems beeinflussen. Es ist entscheidend für die Genesung, ruhiges Atmen zu erlernen und dadurch sogar während der Konfrontation mit schmerzhaften Erinnerungen einen Zustand relativer körperlicher Entspannung aufrechtzuerhalten. Hegerath (2019, S. 153) rät ausserdem, das Kind über die Auswirkungen der seelischen Belastung auf die kindlichen Verhaltensweisen aufzuklären, da dies unterstützend wirken kann. Auf kindgerechte Weise kann dies z. B. anhand von Bilderbüchern erfolgen. Zu empfehlen wäre das Bilderbuch «Lili, Ben und Omid. Drei Kinder machen sich auf den Weg, ihren «sicheren Ort» zu finden» von Marianne Herzog und Jenni Harmann Wittke (2016).

5.2 Traumabearbeitungsphase (Expositionsphase)

Das Ziel der Traumabearbeitungsphase besteht nach Hegerath (2019) darin, zersplitterte Erinnerungen, Bilder und Gefühle des Traumas zu verknüpfen und sie als Teil der eigenen Geschichte anzuerkennen. Hegerath (2019) unterstreicht das freie Symbol- und Rollenspiel (s. Abschnitte 3.3.3 und 4.3.2) bei der psychomotorischen Begleitung als wesentlich in der Traumabearbeitungsphase. Sie formuliert folgende Prinzipien, anhand derer Psychomotoriktherapeut:innen mit Herausforderungen und Möglichkeiten in dieser Phase umgehen können:

- Wenn ich in das Spiel einsteige, muss ich aushalten können, zum Übertragungsobjekt gemacht zu werden.
- Ich bin mir meiner Grenzen bewusst und mache diese transparent.
- Das Kind bestimmt die Geschwindigkeit des Spiels. Die grösste Falle für Retraumatisierung: zu viel und zu schnell. Ich bringe also Zeit und Geduld mit.
- Der körperlich-leibliche Dialog und spiegelndes Verhalten spielen zentrale Rollen.
- Alle Gefühle sind in Ordnung; ich bin belastbar und kann (aus)halten, ich beobachte, bringe Verständnis auf, begleite wertschätzend und weiss, drohende Kontrollverluste sicher aufzufangen.
- Fragen als konstituierendes Element des Spielverlaufs: «Was soll ich jetzt tun?», «Wo soll ich mich hinlegen?». Das Kind führt die Regie.
- Das Ziel des gemeinsamen Spiels liegt in der Neuverhandlung der Sequenzen bis zu einem neuen (positiven) Ausgang.

Lackner (2004, S. 92) ist der Auffassung, dass in der Therapie traumatisierter Kinder im Allgemeinen weniger das ausführliche Sprechen über das Trauma im Vordergrund steht. Stattdessen wird auf einer symbolischen Ebene (z. B. im Spiel) gearbeitet oder traumazentrierte Methoden und Techniken (s. Kap. 3.3) angewendet. Wenn das Eintauchen in traumatische Erfahrungen nicht angemessen begleitet wird, besteht das Risiko der Retraumatisierung (Volmer, 2013, S. 42).

5.3 Integrationsphase

Die Integrationsphase zielt darauf ab, die traumatische Erfahrung als einen integralen Bestandteil der persönlichen Geschichte anzuerkennen, um im täglichen Leben damit umzugehen. Integration bedeutet, dass Betroffene ihre durchlebte Erfahrung akzeptieren, jedoch nicht mehr von ihr beherrscht werden und Hoffnung auf Besserung haben (Hegerath, 2019, S. 154). Eine salutogenetische Perspektive (s. Kap. 2.4), die auf die Zukunft ausgerichtet ist, kann dem Kind helfen, aktiv die Kontrolle über sein Leben zurückzugewinnen und die Opferrolle zu überwinden (s. Kap. 3.2.3).

Hegerath (2019) schlägt vor, Psychomotorik als unterstützende Massnahme im Rahmen einer umfassenden traumatherapeutischen Behandlung während der Integrationsphase mittels Förderung der interdisziplinären Zusammenarbeit, Umfeldarbeit sowie Unterstützung der Normalität durch Freizeitgestaltung einzusetzen.

5.4 Auswahl Spielideen nach den Heilungsphasen

Dieses Unterkapitel dient der Übersicht über die wesentlichen Ziele der Stabilisierungsphase, der Traumabearbeitungsphase und der Integrationsphase und fasst passende Spielideen von Hegerath (2019), Hold (2021), Schüürmann (2013) und Volmer (2013) systematisch zusammen.

5.5 Stabilisierungsphase

Ziele: Die Spiele sollen Selbstwirksamkeit, Autonomie, Kontrolle und Emotionsregulation fördern, ein umfassendes Körperbewusstsein durch positive Körpererfahrung unterstützen sowie die Entwicklung

sozialer Kompetenz durch Interventionen und korrigierende positive Beziehungserfahrungen ermöglichen.

Spielideen: Bewegungslandschaften, Bewegungsgeschichten, Lauf- und Fangspiele, Ring- und Raufspiele, Tanzspiele, Trampolinspiele, Körpersynchronisationsspiele, Problemlösestrategiespiele Wahrnehmungsspiele, Körperpuzzles, Körperabklopfen, Höhlen oder Hütten als Schutzraum bauen, Körperreise, Atemübungen und Entspannungsübungen.

5.6 Traumabearbeitungsphase und Integrationsphase

Ziele: Die Spiele dienen dazu, Erinnerungen anzuerkennen und zu integrieren, um eine Neubewertung des Erlebten zu ermöglichen (Kirschenbauer et al., 2023, S. 134). Dabei ist es wichtig, die Stabilisierungsphase während der Integrationsphase fortzuführen (Beckrath-Wilking et al., 2013, S. 109).

Spielideen: Symbol- und Rollenspiele sowie Biografiearbeit (nur wenn fachspezifische Ausbildung der Therapeut:in vorhanden ist).

6 Wirksamkeitsstudie zur Traumaarbeit mit Kindern

Das vorliegende Kapitel widmet sich einem Überblick über den aktuellen Forschungsstand zu unserer Fragestellung: *Wie können psychomotorische Interventionen in den Heilungsphasen bei der Bewältigung einer Traumafolgestörung im Kindesalter unterstützend begleiten?*

Durch die Untersuchung relevanter Studien wird eine solide Grundlage geschaffen, um das Verständnis für das Thema zu vertiefen, das psychomotorische Handeln zu legitimieren und potenzielle Forschungslücken zu identifizieren.

6.1 Forschungsmethodik

Es wurde eine eigenständige Literaturrecherche mit der folgenden Vorgehensweise durchgeführt.

- Systematische Literaturrecherche in den Datenbanken ERIC, APA PsycInfo, PSYINDEX, MEDLINE, Education Source, GreenFILE unter Verwendung der folgenden Suchtermini, wobei Suchbegriffe aus allen drei Termini in Titel und/oder Abstract vorkommen mussten:
 - randomized controlled trial OR meta-analysis OR controlled clinical trial,
 - psychomotor* OR motol* OR Körpertherapie OR Bewegungstherapie OR sport* OR adjunctive OR adjuvant*,
 - PTSD OR PTBS OR post-traumatic stress disorder OR posttraumatic stress disorder.

Um auf eine Höchstmenge Studien zu zugreifen, wurden für die Recherche diverse Kombinationen der oben genannten Begriffe verwendet.

- Systematische Auswertung nach relevanten Studien: Zur Beantwortung unserer Fragestellung, wurden Studien berücksichtigt, wenn die folgenden Kriterien erfüllt waren:
 - randomisierte kontrollierte Studien oder Qualifikationsarbeiten,

- *adjuvante Verfahren*¹⁴ im Bereich Körpertherapie bei Kindern und Erwachsenen mit Traumafolgestörung.

Es wurden keine Studien eingeschlossen, die die gleichzeitige Anwendung von Psychopharmaka untersuchten. Des Weiteren wurde das Alter der Proband:innen nicht festgelegt, da es gemäss Recherche und Leitlinie¹⁵ der Deutschsprachigen Gesellschaft für Psychotraumatologie nur wenige Studien zu adjuvanten Verfahren bei der Behandlung von PTBS vorliegen (DeGPT, 2019). Insgesamt konnten so n = 2 relevante Studien identifiziert werden. Die Studie «Psychomotorik-Interventionen zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen und Reduktion von Verhaltensauffälligkeiten» (Bräuninger, Rösli & Maier, 2023) wurde trotz Nichterfüllens der Einschlusskriterien berücksichtigt, da diese die einzige Studie zum Thema Wirksamkeit der PMT bezüglich sozial-emotionaler Kompetenzen bei Kindern war. Die Einbeziehung der Studie war deshalb aufschlussreich, weil sie Hinweise darauf liefert, wie durch PMT verbesserte sozial-emotionale Fähigkeiten auch zur Behandlung von PTBS genutzt werden könnten. Schliesslich äussert sich PTBS oft auch in Verhaltensauffälligkeiten.

6.2 Vorstellung der ausgewählten Studien

Im Folgenden werden die Ergebnisse der anhand der oben genannten Einschlusskriterien aus der Literaturrecherche für die Beantwortung der Fragestellung ausgewählten Studien präsentiert. Die wesentlichen Informationen dieser Studien listet Tabelle 4. Eine ausführliche Darlegung würde den Rahmen dieser Bachelorarbeit übersteigen. Für detaillierte Informationen stehen daher die Quellen im Literaturverzeichnis zur Verfügung.

¹⁴ «Ergänzende oder unterstützende Behandlungsmassnahmen zu einer Haupttherapie» (DeGPT, 2019).

¹⁵ «Leitlinien sind systematisch entwickelte Aussagen, die den gegenwärtigen Erkenntnisstand wiedergeben» (DeGPT, 2019).

Tabelle 5: Übersicht ausgewählte Studien (eigene Darstellung)

Titel/Studie	Augmenting trauma-focused psychotherapy for post-traumatic stress disorder with brief aerobic exercise in Australia (Bryant et al., 2023)	Psychomotorik-Interventionen zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen und Reduktion von Verhaltensauffälligkeiten (Bräuninger, Rösli & Maier, 2023)	Psychomotorik als intervenionsbegleitender Ansatz zur Bewältigung von Traumafolgestörungen im Kindesalter – Potenzial und Voraussetzungen (Hold, 2021)
Forschungsziel, Forschungsinteresse und Forschungsfrage	Untersuchung der Auswirkungen eines kurzen aeroben Trainings (20 Min.) auf die Wirksamkeit der Expositionstherapie zur Reduzierung der Schwere von PTBS	1. Welche PMT-Interventionen setzen Therapeut:innen in einer PMT-Gruppentherapie ein, um sozial-emotionale Kompetenzen zu fördern und Verhaltensprobleme zu reduzieren? 2. Lassen sich erfolgreiche und weniger erfolgreiche PMT-Interventionen identifizieren?	Potenzial psychomotorische Traumaarbeit Wie kann die Psychomotorik bei der Bewältigung einer Traumafolgestörung im Kindesalter unterstützend wirken und welche Rahmenbedingungen gilt hierbei zu beachten?
Intervention	Psychotherapie in Kombination mit Sport	PMT-Gruppeninterventionen	Psychomotoriktherapie als Teil eines multimodalen Behandlungskonzepts
Jahr	2023	2023	2021
Forschungsmethode	Randomisierte, kontrollierte Studie	Mixed-Methods-Studie	Expert:innen-Interview
Erhebungsmethode	Fragebogen	157 Interventions-Checklisten Psychomotoriktherapie	Befragung via E-Mail
Probanden	130 Erwachsene mit PTBS (61 % Frauen, 39 % Männer)	15 Kinder in der PMT-Interventionsgruppe und 13 Kinder in der Kontrollgruppe	4 Expert:innen mit praktischen Erfahrungen in Psychomotorik und Traumaarbeit
Effekt → Ergebnis	Teilnehmer, die zusätzlich zur Psychotherapie Sport getrieben hatten, zeigten eine moderat geringere psychische Belastung. Zusätzlich wurde eine Milderung der depressiven Symptome beobachtet.	In der Interventionsgruppe zeigte sich beim Vergleich mit dem Prä-Test eine signifikante Verbesserung im sozialkompetenten Verhalten, jedoch nicht in der Wartekontrollgruppe.	Das psychomotorische Angebot scheint sich besonders für die Phase der Stabilisierung zu eignen. Das psychomotorische Setting selbst könne hierbei schon als Struktur und Sicherheit bieten der Schutzraum für Betroffene fungieren (Hold, 2021).

6.3 Erkenntnisgewinnung aus den Studien

6.3.1 Erweiterung der traumafokussierten Psychotherapie bei posttraumatischer Belastungsstörung durch kurzes aerobes Training in Australien (Bryant et al., 2023)

Das Ergebnis der Forschung lässt erkennen, dass kurzes aerobes Training von 20 Min. im Anschluss an die Psychotherapie das Potenzial hat, langfristige Verbesserungen der Expositionstherapie (s. Kap. 3.2.2) für PTBS zu unterstützen. Dabei zeigten sich bei der Studie über sechs Monate anhaltende Effekte, wie beispielsweise eine Milderung der depressiven Symptome. Der Effekt lässt sich basierend auf der Idee erklären, dass traumatisierte Menschen bei der Expositionstherapie für posttraumatische Belastungsstörungen lernen, dass traumatische Ereignisse keine aktuelle Gefahr mehr darstellen, indem das Trauma erneut erlebt wird, allerdings ohne die schädlichen Konsequenzen. In der Forschung gilt als gesichert, dass das Protein *brain-derived-neurotrophic factor* (BDNF) das Lernen unterstützt, indem es die Entwicklung neuer Verbindungen im Gehirn fördert. Die Forschung legt nahe,

dass körperliche Bewegung die Produktion von BDNF steigert und so die Expositionstherapie unterstützen könnte. Sport scheint daher eine vielversprechende und leicht zugängliche Alternative zu sein.

Die Übertragbarkeit der Ergebnisse aus der mit Erwachsenen durchgeführten Studie auf Kinder im mittleren Kindesalter ist fraglich. Ein zentraler Aspekt der Trainingsbedingung in der Studie war die Erreichung einer individualisierten Herzfrequenz von 220 Schlägen pro Minute minus Lebensalter. Dabei waren zehn Minuten des 20-minütigen Trainings zur Aufrechterhaltung der Zielherzfrequenz vorgesehen und die restlichen zehn Minuten für den Auf- und Abbau dieser Frequenz. Die Anpassung von Trainingsintensitäten basierend auf der Herzfrequenz erfordert eine engmaschige Überwachung. Dies ist jedoch nicht praktikabel in der Psychomotoriktherapie, wenn keine Möglichkeit zur kontinuierlichen Überwachung der Herzfrequenz besteht. Ausserdem haben Kinder andere physische und physiologische Merkmale als Erwachsene.

Diese Argumente unterstreichen die Schwierigkeiten bei der Bewertung der Wirksamkeit der Studie und der Identifizierung potenzieller Risiken, vor allem wenn Trainingsmethoden ungeprüft von Erwachsenen auf Kinder übertragen werden. Weitere, speziell auf die Bedürfnisse und Merkmale von Kindern ausgerichtete Forschung ist erforderlich, um fundierte Schlussfolgerungen zu ziehen und geeignete Behandlungsansätze zu entwickeln.

Die Erkenntnisse dieser Forschung haben neben fraglicher Übertragbarkeit auf die Psychomotorik auch bedeutende Implikationen für das Fachgebiet. Wie bereits im Unterkapitel 4.3 erläutert nutzt die Psychomotorik Bewegung und Spiel gezielt als Medien in einem bedeutenden Teil ihrer therapeutischen Arbeit. Die Integration bewegungsgeleiteter Interventionen könnte in diesem Zusammenhang eine vielversprechende Möglichkeit ergeben, um die Wirksamkeit der Behandlung von PTBS zu verbessern und langfristig positive Effekte zu fördern.

6.3.2 Psychomotorik-Interventionen zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen und Reduktion von Verhaltensauffälligkeiten (Bräuninger et al., 2023)

Basierend auf den Auswertungsergebnissen der Interventionschecklisten der Psychomotoriktherapeut:innen lässt sich vermuten, dass die in der Studie am häufigsten angewendeten PMT-Interventionen (Regelspiele, Bewegungsaufgaben, Körperwahrnehmung, Konzentrationsübungen, Selbstwahrnehmung, Förderung von Vertrautheit/Offenheit/Gruppenkohäsion, reflektierende und situativ angepasste therapeutische Haltung sowie ein strukturierender Leitungsstil) offensichtlich die sozialen Kompetenzen fördern. In Anbetracht der Datenlage war es jedoch nicht möglich, eine Korrelation zwischen den PMT-Interventionen und den Ergebnissen der randomisierten kontrollierten Studie zu berechnen. Ein möglicher Zusammenhang wird zurzeit noch von den Autor:innen diskutiert. Auch die zweite Forschungsfrage, ob sich erfolgreiche und weniger erfolgreiche PMT-Interventionen identifizieren lassen, konnte wegen der kleinen Stichprobe nicht beantwortet werden.

Angesichts der beobachteten Effekte lässt sich die Hypothese formulieren, dass die vermutete Wirksamkeit der angewendeten psychomotorischen Interventionen auch bei PTBS ähnlich positive Effekte hervorrufen könnte, beispielsweise eine Verbesserung der Bewältigungsmechanismen oder eine Verringerung der Stressoren, die zur Entwicklung oder Aufrechterhaltung von PTBS beitragen.

Ein kritischer Aspekt in Bezug auf den Transfer in diese Arbeit ist, dass in der vorliegenden Studie nicht präzise festgelegt wurde, welche Verhaltensweisen unter den untersuchten Verhaltensauffälligkeiten subsumiert werden und ob diese auch auf Kinder mit PTBS zutreffen könnten.

6.3.3 Psychomotorik als interventionsbegleitender Ansatz zur Bewältigung von Traumafolgestörungen im Kindesalter – Potenzial und Voraussetzungen (Hold, 2021)

Die Ergebnisse der Forschungsarbeit unterstreichen die Bedeutung psychomotorischer Interventionen als integraler Bestandteil eines multimodalen Behandlungsansatzes für Kinder mit Traumafolgestörungen. Besonders unterstützend scheint die Psychomotoriktherapie während der Stabilisierungsphase zu sein. Bereits das Setting mit seiner zeitlichen und örtlichen Struktur, dem festen Stundenverlauf, den Ritualen, der positiven Atmosphäre sowie den klaren Regeln und Grenzen wird von den Betroffenen als strukturierend und sicher wahrgenommen und als sicherer Ort bezeichnet. Nach Angaben der Interviewten können Kinder in diesem geschützten Raum Emotionen durch Bewegung ausdrücken und verarbeiten, positive Beziehungserfahrungen sammeln und ihre Handlungsfähigkeit erleben. Insbesondere für Kinder, die ihre inneren Zustände nur begrenzt verbal ausdrücken können, ist dies hilfreich.

Die Befragten betonen das Potenzial der psychomotorischen Traumaarbeit, erwähnen jedoch auch ihre Grenzen und formulieren Rahmenbedingungen. Vor allem sehen sie Einschränkungen bei der Traumaarbeit, insbesondere im Gruppensetting, und fordern eine klare Abgrenzung zu psychotherapeutischen Interventionen. Sie halten jedoch eine interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Fachdisziplinen unter Einbezug des familiären Umfelds für denkbar und sinnvoll. Die Fachkraft muss sowohl fachliche als auch persönliche Kompetenzen besitzen sowie über Strategien zur Psychohygiene verfügen, um sich vor sekundärer Traumatisierung zu schützen. Voraussetzungen für psychomotorische Traumaarbeit sind daher interdisziplinäre Zusammenarbeit, angemessene Fachqualifikation und reflektierter Umgang mit eigenen Kompetenzen und Grenzen (Landolt & Hensel, 2008).

Diese Studie stützt sich ausschliesslich auf qualitative Daten, die individuelle Erfahrungen, Wahrnehmungen und Kontexte reflektieren, und enthält keine quantitative Datenerhebung.

6.4 Zusammenfassung und Schlussfolgerung für die psychomotorische Praxis

Die vorgestellten Studien liefern wichtige Erkenntnisse für die psychomotorische Praxis. Körper- und Bewegungstherapien, einschliesslich psychomotorischer Interventionen, könnten eine bedeutende Rolle in einem multimodalen Behandlungsplan für PTBS bei Kindern spielen (DeGPT, 2019). Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass psychomotorische Interventionen allein nicht ausreichen, um PTBS effektiv zu behandeln, und eine multidisziplinäre Herangehensweise erforderlich ist (Hold, 2021).

7 Diskussion

In diesem Kapitel soll die Forschungsfrage beantwortet und der Bedarf an weiterführender Forschung, der sich aus dieser Arbeit ergibt, vorgestellt werden. Darüber hinaus wird eine kritische Reflexion vorgenommen.

7.1 Beantwortung der Forschungsfrage

Um während des gesamten Forschungsprozesses zentralen Erkenntnisse zu erlangen, diene als Leitfaden die anfänglich formulierte Fragestellung:

Wie können psychomotorische Interventionen in den Heilungsphasen bei der Bewältigung einer Traumafolgestörung im Kindesalter unterstützend begleiten?

Zur Beantwortung der Frage wird der Fokus zuerst auf die Diagnostik gelegt.

Gerade in der Psychomotorik werden viele Kinder mit Verdacht auf ADHS angemeldet, wobei die Symptome von ADHS und PTBS Ähnlichkeiten aufweisen können (Landolt, 2021). Daher ist das korrekte Einordnen der Symptomatik von Bedeutung für den Therapieverlauf, da nur auf dieser Grundlage eine gezielte Therapie abgeleitet werden kann. Theoretisch lassen sich ADHS und PTBS gemäss den Klassifikationssystemen ICD-10 und DSM-5 gut voneinander abgrenzen: Symptome wie Wiedererleben, Vermeidung und emotionale Übererregung innerhalb von sechs Monaten nach einem massiv traumatischen Ereignis deuten auf PTBS hin (Landolt, 2021, S. 60), während Verhaltensauffälligkeiten in den Bereichen Aktivität, Aufmerksamkeit und Impulskontrolle, die vor dem sechsten Lebensjahr auftreten, eher für ADHS sprechen (Jenni, 2021, S. 436).

Dazu kommt, dass sich Therapeut:innen bewusst sein müssen, in welcher Phase sie welche Ziele verfolgen und in welchem Setting sie intervenieren, um den Heilungsprozess zu unterstützen (Volmer, 2013). Volmer (2013, S. 42) betont die Notwendigkeit eines phasenspezifischen Ansatzes auch in der psychomotorischen Therapie traumatisierter Kinder. Besonders in der Stabilisierungsphase scheinen psychomotorische Angebote wirksam zu sein, indem sie körperliche, soziale und affektive Stabilität fördern, bevor traumatische Erlebnisse bearbeitet werden (Hold, 2021). In dieser Phase geht es darum, belastende Erfahrungen von Ohnmacht, Schwäche und Hilflosigkeit durch Erfahrungen von Selbstwirksamkeit, Stärke und Achtung zu ersetzen, um ihre prägenden Auswirkungen zu mindern (Volmer, 2013).

Die in Unterkapitel 5.4 empfohlenen Spiele und Interventionen unterstützen in diesem Zusammenhang nicht nur die körperliche Stabilisierung, sondern fördern auch das Körperbewusstsein und die Entspannung (Hegerath, 2019). Zudem festigen sie die Selbstwirksamkeit des Kinds, fördern die Entwicklung eines positiven Selbstkonzepts und leisten damit einen wertvollen Beitrag zur Behandlung traumatisierter Kinder (Volmer, 2013). Die Tatsache, dass sich eine Traumatisierung im Körper manifestiert, wirkt für die Psychomotorik insofern unterstützend, als sie die Wechselwirkung zwischen Psyche und Körper anerkennt (Esser, 2004). Insbesondere für Kinder, die Schwierigkeiten haben, ihre Gefühle verbal auszudrücken, können psychomotorische Interventionen mit ihren ganzheitlichen Handlungsprinzipien von grossem Nutzen sein (Hold, 2021).

Im Rahmen eines multidimensionalen Konzepts (s. Kap. 4.1) und als einen Teil einer interdisziplinären Zusammenarbeit sollte die Psychomotoriktherapie gemäss Hegerath (2019), Hold (2021), Schüürmann (2013) und Volmer (2013) als begleitende Anwendung zu einer traumatherapeutischen Behandlung berücksichtigt und integriert werden. Schlussfolgernd mit Blick auf eine Beantwortung der Forschungsfrage lässt sich festhalten, dass die Psychomotoriktherapie über beträchtliches Potenzial verfügt, ins-

besondere im Bereich der Stabilisierung und Ressourcenorganisation (s. Kap. 4.2). Gleichzeitig zeigen jedoch auch die in Unterkapitel 6.3 diskutierten Aspekte des Erkenntnisgewinns aus den Studien ihre Grenzen auf.

Ergänzend zur Beantwortung der Forschungsfrage kann Van der Kolk (2015) zitiert werden:

Niemand kann [...] ein entsetzliches Ereignis «behandeln»; was geschehen ist, ist geschehen; man kann es nicht ungeschehen machen. An den Auswirkungen jedoch, die ein Trauma in Körper, Geist und Seele hinterlässt, kann man etwas ändern: [...]. Das Schwierigste auf dem Weg zur Genesung ist, sich Körper und Geist wieder zu eigen zu machen – also sich selbst. (S. 243)

7.2 Kritische Betrachtung

Bei der kritischen Betrachtung dieser Arbeit fällt auf, dass eine umfassende Auseinandersetzung mit verwandten Fachgebieten wie Psychologie, Medizin oder adjuvanten Therapieverfahren fehlt, was als bedeutende Einschränkung identifiziert wird. Um ein umfassendes Verständnis der Forschungsfrage zu erreichen, wäre eine vertiefte Recherche dieser Fachgebiete erforderlich. Komplexität, Vielschichtigkeit und Beschränkung des Forschungsgebiets im Kontext der Psychomotoriktherapie könnten dazu geführt haben, dass relevante Erkenntnisse und Perspektiven aus anderen Disziplinen nicht ausreichend berücksichtigt wurden.

Ein weiterer kritischer Punkt ist, dass das mittlere Kindesalter nur geringfügig thematisiert wurde. Wie beschrieben beginnt die Problematik bereits bei der Diagnostik von PTBS bei Kindern. Die Diagnosekriterien nach ICD-11 und DSM-5 sind unzureichend ausgearbeitet (Landolt, 2021).

Unterkapitel 5.4 zur Ausarbeitung spezifischer Interventionen im Hinblick auf Heilungsphasen, soll ebenso kritisch betrachtet werden. Der Einblick in möglichen Spielideen ist begrenzt und die Empfehlungen sind wissenschaftlich nicht fundiert. Sie basieren lediglich auf unserer Literaturrecherche und stützen sich unter anderem auf die Autoren Hegerath (2019), Hold (2021), Schüürmann (2013) und Volmer (2013). In einer weiteren Forschungsarbeit müssten die Empfehlungen daher evaluiert werden.

Abschliessend ist anzumerken, dass ebenfalls Studien zu den Heilungsphasen unzureichend berücksichtigt wurden. Dies würde jedoch den Rahmen dieser Bachelorarbeit übersteigen.

7.3 Forschungslücken und Ausblick

7.3.1 Forschungslücke

Obwohl traumazentrierte Psychotherapie als bevorzugte Therapiemethode zur Behandlung von PTBS gilt und ihre Wirksamkeit nachgewiesen wurde, erfüllen immer noch viele Patient:innen nach Abschluss der Therapie die Kriterien für eine PTBS. In den vergangenen zehn Jahren wurden daher vermehrt adjuvante Verfahren vorgeschlagen, um die Effektivität der Therapie zu steigern (Michael et al., 2020). Es gibt jedoch kaum Evidenz zum Thema Wirksamkeit von zusätzlichen Therapiemassnahmen, die neben der Hauptbehandlung für PTBS durchgeführt werden (DeGPT, 2019).

In Bezug auf die Psychomotorik hat lediglich eine einzige Studie den Effekt psychomotorischer Interventionen zusätzlich zur standardmässigen Psychotherapie für die posttraumatische Belastungsstörung untersucht. Aufgrund methodischer Defizite, insbesondere einer unzureichenden Teststärke, ist die Zu-

verlässigkeit dieser Studie stark begrenzt. Ausserdem verfügen bedauerlicherweise die wenigen relevanten Studien, die identifiziert wurden, nicht über eine ausreichende Stichprobengrösse, um eine definitive Beurteilung darüber zu ermöglichen, ob die untersuchte Hypothese durch die Ergebnisse gestützt oder widerlegt wird. Die Aussagekraft von Studien zum Thema PTBS und adjuvanten Verfahren bei Kindern kann zurzeit nur von gewissen Therapien (z. B. Körper- und Bewegungstherapie) hypothetisch auf die Psychomotoriktherapie bezogen werden.

7.3.2 Ausblick

Die Leitlinie zur Behandlung von PTBS, die sowohl für den klinischen als auch den subklinischen Bereich als essenzielles Dokument gilt, da sie evidenzbasierte Erkenntnisse zusammenfasst und entsprechende Empfehlungen ausspricht, befindet sich derzeit in Bearbeitung und wird voraussichtlich im August 2024 von der Deutschsprachigen Gesellschaft für Psychotraumatologie veröffentlicht (DeGPT, 2019). Dabei werden neue evidenzbasierte Erkenntnisse und Empfehlungen zu adjuvanten Verfahren erwartet, die sich möglicherweise auch auf die Psychomotoriktherapie adaptieren lassen.

Die zukünftige Forschung könnte die Wirksamkeit psychomotorischer Ansätze weiter untersuchen, da kaum Evidenz zur Wirksamkeit von PMT-Interventionen bei der Bewältigung von PTBS im Kindesalter vorliegt.

7.3.3 Empfehlungen für zukünftige Forschung

- Untersuchung zur Wirksamkeit der Psychomotoriktherapie als Ergänzung zur leitliniengerechten Psychotherapie bei Kindern mit PTBS.
- Untersuchungen zur Identifizierung wirksamer psychomotorischer Interventionen für Kinder mit PTBS.
- Untersuchungen dazu, in welcher Heilungsphase Psychomotorik am effektivsten wirken kann.
- Untersuchungen zu den Langzeitwirkungen der Psychomotoriktherapie auf die PTBS-Symptome von Kindern.
- Untersuchungen zum optimalen Setting bei Kindern mit PTBS in der Psychomotoriktherapie sollten klären, ob Einzel- oder Gruppensettings effektiver sind und welche optimale Gruppengrösse für eine wirksame Therapie benötigt wird.

Diese Forschungslücken verdeutlichen den Bedarf zusätzlicher Forschung zur Ausarbeitung, Förderung und Umsetzung ganzheitlicher und koordinierter Versorgungsansätze. Gleichzeitig ist es wünschenswert, dass Forschung in Bezug auf die Psychomotoriktherapie in Zukunft Fortschritte macht, sodass vermehrt auf wissenschaftliche Erkenntnisse zurückgegriffen werden kann, um das bisher vorwiegend intuitive und erfahrungsgelenkte Vorgehen zu unterstützen (Thimme et al., 2021).

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Traumafolgestörung gemäss ICD-11 und DSM-5 (nach Landolt, 2021, S. 39).....	6
Tabelle 2:	Übersicht der PTBS-Diagnose nach DSM-5 und ICD-11 (Schellong et al., 2019).....	8
Tabelle 3:	Übersicht der PTBS-Symptomatik mit ihren Besonderheiten bei Kindern (Weinberg, 2021, S. 105)	9
Tabelle 4:	Häufige komorbide Erkrankungen und Verhaltensauffälligkeiten (übersetzt und ergänzt von Rosner & Unterhitzberger, 2013).....	12
Tabelle 5:	Übersicht ausgewählte Studien (eigene Darstellung)	35

Literaturnachweis

- American Psychiatric Association . (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5* (5th ed.). Washington, D. C.: American Psychiatric Association.
- Australian Centre for Posttraumatic Mental Health. (2013). *Australian guidelines for the treatment of acute stress disorder and posttraumatic stress disorder*. Melbourne: ACPMH.
- Baierl, M. (2015). Dir werde ich helfen: Konkrete Techniken und Methoden der Traumapädagogik. In M. Baierl & K. Frey (Hrsg.), *Praxishandbuch Traumapädagogik. Lebensfreude, Sicherheit und Geborgenheit für Kinder und Jugendliche* (S. 80–107). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Beckrath-Wilking, U., Biberacher, M., Dittmar, V. & Wolf-Schmid, R. (2013). *Traumafachberatung, Traumatherapie & Traumapädagogik: ein Handbuch zur Psychotraumatologie im beratenden, therapeutischen & pädagogischen Kontext* (Reihe Fachbuch Psychotraumatologie). Paderborn: Junfermann.
- Beushausen, J. & Schäfer, A. (2021). *Traumaberatung in psychosozialen Arbeitsfeldern: eine Einführung für Studium und Praxis (utb)*. Opladen, Toronto: Barbara Budrich.
- Beutler, L. E., Malik, M. L., Alimohamed, S., Harwood, M., Talebi, H. & Nobel, S. (2003). Therapist Variables. In M. J. Lambert (Ed.), *Bergin & Garfield's handbook of psychotherapy and behavior change* (5th ed., pp. 227–306). New York: Wiley.
- Blaustein, M. & Kinniburgh, K. (2018). *Treating traumatic stress in children and adolescents: How to foster resilience through attachment, self-regulation, and competency* (2nd ed.). New York: Guilford Press.
- Borg-Laufs, M. (2012). Die Befriedigung psychischer Grundbedürfnisse als Weg und Ziel der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie. *Forum für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie*, 22, 6–21.
- Bräuninger, I., Rösli, P. & Maier, L. (2023). Psychomotorik-Interventionen zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen und Reduktion von Verhaltensauffälligkeiten. *Motorik*, 47, 26–36.
- Bryant, R. A., Dawson, K. S., Azevedo, S., Yadav, S., Cahill, C., Kenny, L., Maccallum, F., Tran, J., Rawson, N., Tockar, J., Garber, B. & Keyan, D. (2023). Augmenting trauma-focused psychotherapy for post-traumatic stress disorder with brief aerobic exercise in Australia: a randomised clinical trial. *The Lancet Psychiatry*, 10(1), 21–29. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(22\)00368-6](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(22)00368-6)
- Conradi, J. (2021). *Trauma und Sucht COROMA & SSAM*. Zürich: Psychiatrische Universitätsklinik Zürich, Zentrum für Abhängigkeitserkrankungen. Verfügbar unter: <https://docplayer.org/219325991-Trauma-und-sucht-coroma-ssam-dr-jan-conradi-psychiatrische-universitaetsklinik-zuerich-zentrum-fuer-abhaengigkeitserkrankungen.html>
- Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie e. V. (2017). *S3-Leitlinie ADHS bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen*. Berlin: Die Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e. V. (AWMF). Verfügbar unter: <https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/028-045>
- Deutschsprachige Gesellschaft für Psychotraumatologie (2019). *S3-Leitlinie Posttraumatische Belastungsstörung*. Berlin: Die Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e. V. (AWMF). Verfügbar unter: <https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/155-001>
- Dorsch, F. (2021). *Dorsch – Lexikon der Psychologie* (M. A. Wirtz, Hrsg.) (20., überarbeitete Auflage). Bern: Hogrefe.
- Eckert, A. R. (2008). Trauma – Gewalt – Autonomie. Psychomotorische Gewaltprävention als Hilfe zur Verarbeitung erlebter Traumatisierung. *motorik*, 31, 18–24.

- Eckert, A. R. (2016). Psychomotorische Traumaarbeit – Professioneller Umgang mit dem Unbekannten. In A. Krus & H. Jessel (Hrsg.), *Sich bewegen kann doch jeder. Aktionskreis Psychomotorik e. V.* (S. 23–35) Lemgo: Aktionskreis Psychomotorik.
- Egle, U. T. & Arnim, A. von (Hrsg.). (2000). *Sexueller Missbrauch, Misshandlung, Vernachlässigung: Erkennung und Therapie psychischer und psychosomatischer Folgen früher Traumatisierungen* (2., vollst. aktualisierte und erw. Auflage). Stuttgart: Schattauer.
- Esser, M. (2004). Psychomotorische Praxis Aucouturier. In H. Köckenberger & R. Hammer (Hrsg.): *Psychomotorik – Ansätze und Arbeitsfelder: Ein Lehrbuch* (S. 149). Dortmund: Modernes Lernen.
- Fischer, K. (2009). *Einführung in die Psychomotorik* (UTB Sonderpädagogik) (3., überarb. und erw. Aufl.). München, Basel: Ernst Reinhardt.
- Fischer, U. (2023). *Vorlesungen zu Vertiefung Entwicklungsauffälligkeiten in der PMT, Externalisierende Verhaltens- und Erlebnisweisen (I): Unaufmerksamkeit und Hyperaktivität*. HfH, Frühjahr 2023
- Görlitz, G. (2017). *Psychotherapie für Kinder und Jugendliche: erlebnisorientierte Übungen und Materialien* (Leben lernen) (7., aktual. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Grawe, K. & Grawe-Gerber, M. (1999). Ressourcenaktivierung. *Psychotherapeut*, 44(2), 63–73. <https://doi.org/10.1007/s002780050149>
- Hegerath, H. (2019). Traumatisierten Kindern in der psychomotorischen Praxis bewegt begegnen – Herausforderungen, Chancen und Grenzen. *Praxis der Psychomotorik*, (3), 151–159.
- Heller, D. P. & Heller, L. S. (2003). *Crashkurs zur Selbsthilfe nach Verkehrsunfällen. Vermeidung und Auflösung von traumatischen Erlebnissen*. Essen: Synthesis.
- Hiller, R. & Hensel, T. (2017). *ResonaT – Ressourcenorientierte narrative Traumatherapie: Kindern und Jugendlichen mit komplexen Traumafolgestörungen helfen* (Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie) (1. Aufl.). Göttingen, Bristol, CT: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Hold, V. (2021). Psychomotorik als interventionsbegleitender Ansatz zur Bewältigung von Traumafolgestörungen im Kindesalter – Potenzial und Voraussetzungen. *motorik*, 44, 146–147.
- Holtmann, M. & Schmidt, M. H. (2004). Resilienz im Kindes- und Jugendalter. *Kindheit und Entwicklung*, 13(4), 195–200. <https://doi.org/10.1026/0942-5403.13.4.195>
- Jenni, O. (2021). *Die kindliche Entwicklung verstehen: Praxiswissen über Phasen und Störungen*. Berlin: Springer.
- Kirschenbauer, H.-J., Gerhards, B., Penzkofer, J., Sängler-Seul, H. & Stegmann, T. C. (2023). *Kinder- und Jugendpsychiatrie für Pädagogik und soziale Arbeit: ein Handbuch für die Praxis* (2. Aufl.). Bern: Hogrefe. <https://doi.org/10.1024/86169-000>
- Kubli, C. (1991). Zur Entstehung der Psychomotorischen Therapie in der Schweiz. Ein Gespräch mit Suzanne Naville. Schweizerischer Verband der Psychomotoriktherapeuten (Hrsg.), *Psychomotoriktherapie* 29–32. Luzern: Edition SZH.
- Kuhlenkamp, S. (2017). *Lehrbuch Psychomotorik*. München: Reinhardt.
- Lackner, R. (2004). *Wie Pippa wieder lachen lernte: fachliche Hilfe für traumatisierte Kinder*. Wien: Springer.
- Lammers, C.-H. & Schneider, W. (2009). Die therapeutische Beziehung: Verfahrensübergreifende Aspekte. *Psychotherapeut*, 54(6), 469–485. <https://doi.org/10.1007/s00278-009-0701-7>
- Landolt, M. (2021). *Psychotraumatologie des Kindesalters: Grundlagen, Diagnostik und Interventionen* (3., überarb. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Landolt, M. A. & Hensel, T. (2008). *Traumatherapie bei Kindern und Jugendlichen*. Göttingen: Hogrefe.
- Landolt, M. A. & Hensel, T. (Hrsg.). (2012). *Traumatherapie bei Kindern und Jugendlichen* (2., aktual. und erw. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.

- Lienert, S., Sägesser, J. & Spiess, H. (2019). *Bewegt und selbstsicher. Psychomotorik und Bewegungsförderung in der Eingangsstufe. Grundlagen und Unterrichtspraxis* (4., korr. Aufl.). Bern: Schulverlag plus.
- Mogel, H. (2008). *Psychologie des Kinderspiels: von den frühesten Spielen bis zum Computerspiel die Bedeutung des Spiels als Lebensform des Kindes, seine Funktion und Wirksamkeit für die kindliche Entwicklung* (3., aktual. und erw. Aufl.). Heidelberg: Springer.
- Michael, T., Schanz, C. G., Mattheus, H. K., Issler, T. T., Frommberger, U., Köllner, Equit, M. (2020). Adjuvante Verfahren zur Unterstützung von traumafokussierter Psychotherapie bei Erwachsenen mit Posttraumatischer Belastungsstörung: Welche Evidenz gibt es? *Trauma & Gewalt*, 14(2), 112–121. <https://doi.org/10.21706/tg-14-2-112>
- Moore, C. & Stammermann, U. (2009). *Bewegung aus dem Trauma: traumazentrierte Tanz- und Bewegungspsychotherapie*. Stuttgart: Schattauer.
- Neuner, F., Catani, C. & Schauer, M. (2021). *Narrative Expositionstherapie (NET)* (Fortschritte der Psychotherapie) (1. Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Norcross, J. C. (2002). *Psychotherapy relationships that work: Therapists contributions and responsiveness to patients needs*. New York: Oxford University Press.
- Paulitsch, K. (2009). *Grundlagen der ICD-10-Diagnostik* (UTB). Stuttgart: UTB.
- Pausch, M. J. & Matten, S. (2018). *Trauma und Traumafolgestörung: in Medien, Management und Öffentlichkeit*. Wiesbaden: Springer.
- Plassmann, R. (2007). *Die Kunst des Lassens. Psychotherapie mit EMDR für Erwachsene und Kinder* (edition psychosozial) (1. Aufl.). Giessen: Psychosozial.
- Reichenbach, C. (2010). *Psychomotorik* (UTB). München, Basel: Ernst Reinhardt.
- Rogers, C. R. (1983). *Therapeut und Klient: Grundlagen der Gesprächspsychotherapie*. Frankfurt am Main: Fischer.
- Pfeffer, C. (1941). Rhythmik für Anormale. *Zeitschrift Kinderforschung*, 49 (1), 161–173.
- Pfeffer, C. (1958). *Bewegung ist aller Erziehung Anfang*. Zürich: Sämman.
- Schellong, J., Hanschmidt, F., Ehring, T., Knaevelsrud, C., Schäfer, I., Rau, H., Dyer, A. & Krüger-Gottschalk, A. (2019). Diagnostik der PTBS im Spannungsfeld von DSM-5 und ICD-11. *Der Nervenarzt*, 90(7), 733–739. <https://doi.org/10.1007/s00115-018-0668-0>
- Scherwath, C. & Friedrich, S. (2014). *Soziale und pädagogische Arbeit bei Traumatisierung: mit 7 Tabellen* (2., überarb. und erw. Aufl.). München, Basel: Ernst Reinhardt.
- Schmelzer, G. (2020). *Reise aus dem Trauma: ihr einfühlsamer Begleiter durch die 5 Heilungsphasen* (1. Aufl.). Stuttgart: TRIAS.
- Schober, A. (2020). Gelebte Traumapädagogik im stationären Setting. Primärprävention von Gewalt und Deeskalation. In W. Schaupp & W. Kröll (Hrsg.), *Spannungsfeld Pflege. Herausforderungen in klinischen und ausserklinischen Settings* (S. 119). Baden-Baden: Nomos.
- Schüürmann, L. (2013). Aus dem Traum bewegen – Psychomotorische Interventionsmöglichkeiten in der Arbeit mit traumatisierten Kindern. *Praxis der Psychomotorik*, 38(2), 64–71. Verfügbar unter: [https://www.erzieherin.de/files/paedagogischepraxis/Psycho-2-12-Sch%c3%bc%c3%bcrcmann\(1\).pdf](https://www.erzieherin.de/files/paedagogischepraxis/Psycho-2-12-Sch%c3%bc%c3%bcrcmann(1).pdf)
- Schwarz, R. (2014). *Spielentwicklung in der frühen Kindheit*. Verfügbar unter: https://www.kita-fachtexte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/KiTaFT_schwarz_2014.pdf
- Seewald, J. (1993). Entwicklungen in der Psychomotorik. *Praxis der Psychomotorik*, 18 (4), 188–193.

- Siegler, R. S., Eisenberg, N., DeLoache, J. S. & Saffran, J. (2016). *Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter* (LEHRBUCH). (J. Grabowski, E. Schönfeldt & S. Pauen, Hrsg., K. Neuser-von Oettingen, Übers.) (4. Aufl.). Berlin, Heidelberg: Springer.
- Seligman, M. E. P., Petermann, F. & Seligman, M. E. P. (2011). *Erlernte Hilflosigkeit* (Beltz-Taschenbuch) (4. Aufl.). Weinheim, Basel: Beltz.
- Stangl, W. (n. d.). *Kognitive Repräsentation*. Online-Lexikon für Psychologie & Pädagogik. Verfügbar unter: <https://lexikon.stangl.eu/13237/kognitive-repraesentation>
- Tammerle-Krancher, M. (2016). *Traumatisierte Kinder und Jugendliche – verstehen, erkennen, handeln: Prozessverläufe in Familien* (2., überarb. Aufl.). Berlin: BHP.
- Thimme, T., Deimel, H., Hölter, G., Heinz, L. & Schmidt, M. (2021). *Bewegung und psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen: Grundlagen – Störungsbilder – Therapie*. Stuttgart: Schattauer.
- Tyson, P. & Tyson, R. L. (1990). *Psychoanalytic theories of development: an integration*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Van der Kolk, B. A. (2015). *Verkörperter Schrecken: Traumaspuren in Gehirn, Geist und Körper und wie man sie heilen kann* (T. Kierdorf & H. Höhr, Übers.) (8. Aufl.). Lichtenau/Westfalen: G. P. Probst.
- Verband der Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten. (2021). *Arbeitsfelder und Klientel*. Psychomotorik Schweiz. Verfügbar unter: https://www.psychomotorik-schweiz.ch/fileadmin/redaktion/public/infothek/verbandsdokumente/2021_DE_Psychomotorik_Schweiz_Berufsbild.pdf
- Volmer, J. (2013). *Bewegt ins Gleichgewicht: misshandelte und missbrauchte Jungen in psychomotorischer Therapie*. München, Basel: Reinhardt.
- Vuksanovic, N., (2015). Traumatische Erfahrungen, Stress und ADHS. Was können wir von der Neuroendokrinologie lernen? In K. H. Brisch (Hrsg.), *Bindung und Psychosomatik* (S. 3–4). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Weinberg, D. (2021). *Traumatherapie mit Kindern: strukturierte Trauma-Intervention und traumabezogene Spieltherapie* (Leben lernen) (8. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Weinberger, S. (2015). *Kindern spielend helfen – Einführung in die personenzentrierte Spielpsychotherapie* (Edition Sozial) (6., überarb. Aufl.). Weinheim, Basel: Beltz Juventa.
- Weiss, W. (2008). *Philipp sucht sein Ich. Zum pädagogischen Umgang mit Traumata in den Erziehungshilfen*. Weinheim, München: Juventa.
- Welsche, M. & Hölter, G. (2018). *Beziehungsorientierte Bewegungspädagogik: mit 38 Abbildungen und 6 Tabellen* (1. Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Wenninger, G. (n. d.). *Konstruktionsspiel*. Lexikon der Psychologie. Spektrum.de. Akademischer Verlag, Heidelberg. Verfügbar unter: <https://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/konstruktions-spiel/8101>
- Wintsch, H. (2012). Gruppenpsychotherapie mit (kriegs-)traumatisierten Kindern und Jugendlichen: Ein entwicklungs- und resilienzorientierter Ansatz. In M. A. Landolt & T. Hensel (Hrsg.), *Traumatherapie bei Kindern und Jugendlichen* (2., aktual. und erw. Aufl., S. 290–291). Göttingen: Hogrefe.
- World Health Organization (WHO). (2018). *ICD-11. International Classification for Mortality and Morbidity Statistics*. Verfügbar unter: <https://icd.who.int/browse11/l-m/en>
- Zimmer, R. (2004). Kindzentrierter psychomotorische Entwicklungsförderung. In H. Köckenberger & R. Hammer (Hrsg.), *Psychomotorik. Ansätze und Arbeitsfelder. Ein Lehrbuch* (S. 55). Dortmund: modernes lernen.
- Zimmer, R. (2014). *Handbuch Bewegungserziehung. Grundlagen für Ausbildung und pädagogische Praxis*. Freiburg i. Br.: Herder.

Zimmer, R. (2019). *Handbuch Psychomotorik: Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung von Kindern* (2., durchgesehene Aufl. der überarb. Neuausgabe 2019, 14. Gesamtafl.). Freiburg, Basel, Wien: Herder.